

Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo Conductual

MAESTRÍA EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA

“PERFIL NEUROPSICOLÓGICO EN PACIENTES DE 20-30 AÑOS CON EPILEPSIA
DEL LÓBULO TEMPORAL Y ANTECEDENTES DELICTIVOS”

ESTUDIO MONOGRÁFICO

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRA EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA

PRESENTA:

MARIANA RIVERA VALDEZ

DIRECTOR DE TRABAJO:

DR. DANIEL HERNÁNDEZ TORRES

05 de agosto del 2023

Índice

Resumen	3
Abstract	3
1. Lóbulos cerebrales	5
1.1 Lóbulo frontal.....	6
1.2 Lóbulo parietal	8
1.3 Lóbulo occipital	10
1.4 Lóbulo temporal.....	12
1.4.1. Anatomía.....	12
1.4.2. Funcionalidad.....	14
1.4.3. Trastornos.....	16
2. Epilepsia	18
2.1 Definición	18
2.2 Epidemiología.....	19
2.3. Etiología	20
2.4. Neurofisiología	21
2.5. Aspectos clínicos.....	23
2.6. Clasificación.....	23
2.7. Tratamiento multidisciplinario.....	27
3. Neuropsicología de la epilepsia del lóbulo temporal	29
3.1. Evaluación neuropsicológica	29
3.2. Perfil neuropsicológico	31
3.3. Rehabilitación neuropsicológica.....	33
4. Comportamiento Delictivo	34
4.1. Trastornos de la personalidad.....	35
4.2. Trastorno antisocial de la personalidad.....	36
4.3. Aspectos neuropsicológicos del comportamiento delictivo	38
5. OBJETIVOS.....	40
6. MÉTODO.....	40
7. RESULTADOS.....	42
8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	46
REFERENCIAS.....	50

RESUMEN

La epilepsia ha sido objeto de prejuicios a lo largo de la historia, incluida la asociación con actos criminales y violencia. Sin embargo, la conexión entre las crisis epilépticas y el comportamiento criminal es extremadamente rara y no está bien documentada en la literatura médica. Se han observado casos de conducta violenta en pacientes con epilepsia, pero estos actos generalmente están relacionados con comorbilidades y factores ambientales en lugar de las crisis epilépticas en sí mismas.

Algunas características comunes de los actos agresivos en pacientes con epilepsia incluyen su ocurrencia repentina, sin planificación previa, y una duración promedio corta. Estos actos violentos suelen ser postictales, es decir, ocurren después de las crisis, y están relacionados con situaciones estresantes y el abuso de alcohol.

La literatura no ofrece evidencia concluyente que sugiera una relación directa entre las crisis epilépticas y los actos criminales. La complejidad del comportamiento criminal radica en múltiples factores interrelacionados, que incluyen aspectos sociales, culturales y psicológicos. Introducir estos factores en el contexto neurológico de la epilepsia parece esencial para una comprensión adecuada.

La propensión a actos delictivos puede estar relacionada con características psicológicas individuales, comorbilidades psiquiátricas, efectos secundarios de los medicamentos, daño cerebral y bajo rendimiento cognitivo. Además, la violencia en el estado confusional postcrítico es común, pero generalmente se manifiesta como una conducta de resistencia sin una base para conductas criminales complejas o repetitivas.

En resumen, se requiere un enfoque integral para comprender la relación entre la epilepsia y el comportamiento criminal, considerando factores médicos, psicológicos y sociales. Es fundamental brindar apoyo y comprensión a los pacientes con epilepsia, teniendo en cuenta las complejidades de su condición y su interacción con la salud mental y el ambiente social.

Palabras clave: Epilepsia de lóbulo temporal, neuropsiquiátrico, crimen, delitos, crisis epiléptica.

ABSTRACT

Epilepsy has been subject to prejudices throughout history, including association with criminal acts and violence. However, the connection between seizures and criminal behavior is extremely rare and not well-documented in medical literature. There have been cases of violent behavior in epilepsy patients, but these acts are generally related to comorbidities and environmental factors rather than the seizures themselves.

Common features of aggressive acts in epilepsy patients include sudden occurrence, lack of premeditation, and short duration. These violent acts are often postictal, meaning they occur after seizures, and are related to stressful situations and alcohol abuse.

The literature does not provide conclusive evidence suggesting a direct link between seizures and criminal acts. The complexity of criminal behavior lies in multiple interrelated factors, including social, cultural, and psychological aspects. Introducing these factors into the neurological context of epilepsy seems essential for proper understanding.

The propensity for criminal acts may be related to individual psychological characteristics, psychiatric comorbidities, medication side effects, brain damage, and low cognitive performance. Furthermore, violence in the postictal confusion state is common, but it typically manifests as resistance behavior without a basis for complex or repetitive criminal actions.

In summary, a comprehensive approach is required to understand the relationship between epilepsy and criminal behavior, considering medical, psychological, and social factors. Providing support and understanding to epilepsy patients, considering the complexities of their condition and its interaction with mental health and the social environment, is crucial.

Keywords: Temporal lobe epilepsy, neuropsychiatric, crime, offenses, epileptic seizure.

1. Lóbulos cerebrales

La corteza cerebral externa se puede dividir en cuatro lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital (Figura 1). Cada lóbulo consta de áreas funcionales primarias y de asociación, constituidas por las áreas secundarias y terciarias, en dónde su nombre depende del nivel de procesamiento de la información que ejecuten. No existen límites funcionales ni anatómicos precisos que las delimiten bien, no obstante, los mapas de Brodmann ayudan a localizar las principales áreas funcionales de la corteza cerebral (Figura 2) (Kandel et al., 1997; Portellano, 2005).

Figura 1. Divisiones principales de la corteza cerebral. Lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital (Kolb & Whishaw, 2017).

Figura 2. Relación de las áreas funcionales con las áreas citoarquitectónicas de Brodmann (Kolb & Whishaw, 2017).

Las áreas primarias reciben directamente información sensorial a través de las fibras tálamo-corticales. Su lesión produce déficits sensoriales dependiendo de la modalidad afectada (Portellano, 2005).

Las áreas asociativas constituyen la mayor parte de la corteza cerebral. Se localizan en la corteza prefrontal, el área parieto-temporo-occipital y el sistema límbico. (Figura 3). Son las encargadas de integrar la información procedente de los sentidos requeridas para llevar a cabo una acción con propósito, de modo que forman la base de los procesos simbólicos y de las actividades cognitivas complejas. Así pues, participan en la percepción, el movimiento y la motivación. Su lesión produce trastornos del pensamiento de mayor gravedad (Kandel et al., 1997; Portellano, 2005).

Las áreas secundarias o sensoriales, integran la información recibida por las áreas primarias y producen una percepción globalizada de cada modalidad (auditiva, visual, motora, sensitiva). Las áreas terciarias o motoras pueden programar las secuencias necesarias para ejecutar un acto motor. Es por esto que la lesión de las áreas de asociación produce dificultades perceptivas (agnosias) o deficiencias en la programación de movimientos (apraxias) respectivamente, impidiendo comprender el significado de los estímulos (Kandel et al., 1997; Portellano, 2005).

Figura 3. Áreas de asociación de la corteza cerebral (Hall & Hall, 2021).

1.1 Lóbulo frontal

El lóbulo frontal se ubica por delante del surco central (Figura 1). Representa del 30 al 35% de la neocorteza. Está constituida por regiones funcionales llamadas corteza motora primaria, corteza premotora, corteza prefrontal y corteza cingular anterior (Kolb & Whishaw, 2017).

La corteza motora primaria, Área de Brodmann 4 (AB4), es la encargada de controlar la fuerza y dirección del movimiento. Las neuronas de esta área se proyectan hacia las estructuras motoras subcorticales y hacia la medula espinal. (Kolb & Whishaw, 2017). Las neuronas distribuidas en la corteza motora forman el homúnculo motor (Figura 4), el cuál es una representación corporal del grado de control motor posible para cada parte del cuerpo, por lo tanto, el tamaño de cada representación en el homúnculo, es proporcional al nivel de control motor (Clark et al., 2010). Su lesión produce parálisis de la musculatura contralateral al área específica lesionada (Román et al., 2012).

Figura 4. Corteza motora primaria (Redolar, 2014).

La corteza premotora (AB6, 8 y 44) (Figura 2 y Figura 3) contiene la programación necesaria, proveniente desde la memoria, para los movimientos (Clark et al., 2010; Román et al., 2012). Pueden influir directamente en el movimiento a través de proyecciones corticoespinales o de manera indirecta mediante proyecciones hacia la corteza motora primaria. (Kolb & Whishaw, 2017). Este córtex controla el movimiento de las extremidades y los ojos, dado que, recibe información del córtex prefrontal dorsolateral. Las lesiones en esta área impiden la realización de movimientos intencionales y de movimientos que se orientan visualmente, es decir apraxia (Román et al., 2012).

La corteza prefrontal está dividida anatómicamente en corteza prefrontal dorsolateral (CPF DL), Corteza orbitofrontal (COF), también conocida como región ventromediana y en la Corteza prefrontal medial (CPF M) (Clark et al., 2010; Damasio, 2019). Ocupa aproximadamente una tercera parte del total de la neocorteza y está conectada con prácticamente todas las regiones corticales y subcorticales que le permiten monitorizar y manipular los procesos cognitivos (Redolar, 2014).

La corteza dorsolateral recibe la información principalmente de la corteza parietal y del surco temporal superior, también mantiene conexiones con el colículo superior, los núcleos basales y la corteza cingulada. Es por esto que participa en la selección del inicio de los movimientos, según la experiencia previa de la persona; en el procesamiento de la información sobre las

localizaciones espaciales; desempeña un papel crítico en la memoria de trabajo; contribuye en el aprendizaje explícito e implícito; y finalmente podría estar involucrada en la decisión y control de la conducta que se llevará a cabo al discernir entre factores racionales y emocionales (Redolar, 2014).

La corteza orbitofrontal recibe conexiones de las 5 modalidades sensoriales: el gusto, el olfato, la audición, la vista y el sentido somatosensorial. También mantiene conexiones recíprocas con otras estructuras cerebrales como la ínsula, amígdala, hipocampo, etc. Por lo que tiene un papel importante en el procesamiento de la información emocional y es capaz de modular la conducta gracias a la información que recibe e integra (Redolar, 2014).

La corteza prefrontal medial (CPFM) mantiene conexiones con el giro cingulado posterior, el área retroesplenial, el giro temporal posterior y la formación hipocampal. Por lo tanto, está relacionada con la memoria a largo plazo y en el procesamiento emocional. Además, la red cerebral por defecto incluye a la CPFM, esta red se activa cuando la mente está en reposo “vagando”. La CPFM también es parte del cerebro social, el cual nos permite interactuar con los demás (Clark et al., 2010).

Finalmente, la corteza cingular anterior se encuentra ubicada por encima del cuerpo caloso a lo largo de las paredes mediales de los hemisferios cerebrales. Abarca las áreas de Brodmann 24, 25 y 32. Mantiene conexiones con el sistema límbico, por lo que está implicada en el procesamiento y regulación emocional, y en la motivación. También posee conexiones con las porciones más dorsales de la corteza prefrontal, por lo que está implicada en el automonitoreo, la toma de decisiones, la memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y en el control inhibitorio (Abundis-Gutiérrez et al., 2018).

1.2 Lóbulo parietal

El lóbulo parietal está delimitado por delante por el surco central, ventralmente por la fisura lateral, dorsalmente por el giro cingular y posteriormente por el surco parietooccipital (Kolb & Whishaw, 2017). Anatómicamente abarca el giro postcentral (AB 1, 2 y 3), lóbulo parietal superior (AB 5 y 7), opérculo parietal (AB 43), giro supramarginal (AB 40) y giro angular (AB 39) (Román et al., 2012). (Figura 5).

Figura 5. Anatomía del lóbulo parietal (Kolb & Whishaw, 2017)

Funcionalmente consta del área somatosensorial primaria (AB 1, 2 y 3), área somatosensorial secundaria, área gustativa (AB 43) y áreas de asociación (AB 5, 7, 39 y 40) (Román et al., 2012).

El área somatosensorial primaria recibe señales del tacto, propioceptivas y del dolor (Clark et al., 2010). (Figura 7). Cuenta con una representación somatotópica contralateral, llamada homúnculo sensorial, en donde el tamaño de la parte del cuerpo representada se relaciona con su sensibilidad (Román et al., 2012) (Figura 6). Está implicada en la identificación de las cualidades del objeto (textura, tamaño, etc.) (Redolar, 2014). Su lesión produce pérdida temporal contralateral de la sensibilidad (Clark et al., 2010).

Figura 6. Homúnculo sensorial (Redolar, 2014)

El área somatosensorial secundaria se ubica posterior y lateralmente al área somatosensorial primaria, en el opérculo parietal (AB 43), sin embargo, la mayor parte se encuentra en el

surco lateral, extendiéndose hasta la ínsula. (Figura 7). La información que procesa proviene del área somatosensorial primaria y del complejo ventral posterior del tálamo, de ambos lados del cuerpo, por lo que su procesamiento somatosensorial es en paralelo. Participa en el reconocimiento de los objetos mediante el tacto (estereognosia), de modo que el procesamiento de integración sensorial inicia aquí y envía esta información a la corteza de asociación parietal, la amígdala y el hipocampo, las cuales, producen una percepción globalizada (Clark et al., 2010; Redolar, 2014). El área 43 permite el procesamiento de la información sobre el sabor y el gusto (Román et al., 2012).

La corteza de asociación, lóbulo parietal superior (AB 5 y 7), es un área integradora multimodal (Clark et al., 2010). Pues integra las sensaciones en diferentes modalidades con la representación del espacio y el cuerpo. De ahí que es fundamental para el control del movimiento guiado sensorialmente, de forma táctil y visual (Redolar, 2014). Es decir, tiene que ver con el lugar donde se ubica un objeto, incluida la dirección y velocidad del movimiento del mismo. El lóbulo parietal inferior (LPI), giro supramarginal (AB 40) y giro angular (AB 39), son de las últimas regiones en madurar de la corteza cerebral. Mantienen conexiones recíprocas con los núcleos pulvinar y talámico lateral, por lo que reciben e integran señales de la sensación del tacto, la propiocepción y la visión, para determinar la identidad de un objeto, también codifica y recupera secuencias motoras. Se ha descrito al LPI como el lugar en donde todos los hechos se almacenan y recuperan (Clark et al., 2010).

Figura 7. En rojo, área somatosensorial primaria. En morado, área somatosensorial secundaria y en verde, corteza parietal superior (Redolar, 2014).

Las lesiones en el lóbulo parietal pueden ocasionar negligencia, disfasia, agnosia táctil, ataxia óptica, apraxia ideacional e ideomotora, síndrome de Gertsman, síndrome de Balint, dificultades con aspectos del lenguaje, la aritmética, entre otros, dependiendo del lado y área afectada (Clark et al., 2010; Kolb & Whishaw, 2017).

1.3 Lóbulo occipital

El lóbulo occipital está delimitado por el surco parietooccipital y por la fisura calcarina (Clark et al., 2010). Sin embargo, la separación no es clara porque el tejido occipital se fusiona con las regiones parietales y temporales, medial y ventral, formando el giro lingual

(occipitotemporal medial) y el giro fusiforme (occipitotemporal lateral) (Clark et al., 2010; Kolb & Whishaw, 2017). (Figura 8)

El lóbulo occipital está dedicado a la visión. (Clark et al., 2010). Consta de las áreas de Brodmann 17, 18 y 19. Las neuronas del surco calcarino, el cual contiene gran parte de la corteza visual primaria o corteza estriada (V1) (AB 17), reciben información del cuerpo geniculado lateral del tálamo e interpretan los contornos y los límites de los estímulos visuales (Kolb & Whishaw, 2017). Su daño, en una región específica produce una ceguera o escotoma en el campo visual contralateral (Clark et al., 2010). Cuando se lesiona toda la corteza visual primaria se afecta la visión de ambos ojos generando ceguera cortical (Clark et al., 2010; Kolb & Whishaw, 2017).

Figura 8. Principales sustratos anatómicos del lóbulo occipital (Kolb & Whishaw, 2017).

El área de Brodmann 18 (V2) es el segundo nivel de procesamiento, permite la apreciación de tres dimensiones (estereopsis) (Kolb & Whishaw, 2017).

El área de Brodmann 19 integra señales visuales con las señales auditivas y táctiles. (Kolb & Whishaw, 2017). Representa el área de asociación visual del lóbulo occipital (Clark et al., 2010).

El área V3 se vincula con la apreciación de la forma dinámica, es decir, la forma de los objetos en movimiento. Su lesión junto con la lesión del área V4 repercuten en la percepción de las formas (Kolb & Whishaw, 2017).

El giro lingual y fusiforme representan el área V4 considerada un área para el color y la forma (Clark et al., 2010). Su lesión provoca que la persona vea en sombras grises y conduce a la pérdida de la cognición de los colores (Kolb & Whishaw, 2017)

El área V5 o área temporal media, se especializa en detectar el movimiento. Su lesión produce la pérdida de la capacidad de detectar objetos cuando están en movimiento (Kolb & Whishaw, 2017).

Como resultado el procesamiento de la información visual inicia en el área V1, pero continúa en zonas corticales más especializadas (Kolb & Whishaw, 2017). Las áreas visuales

interactúan y se comunican recíprocamente para optimizar la atención y formar una percepción ajustada (Redolar, 2014) (Figura 9).

Figura 9. Localización cerebral de las áreas visuales (Redolar, 2014)

1.4 Lóbulo temporal

1.4.1. Anatomía

Los lóbulos temporales se ubican en forma ventral por debajo de la fisura lateral y por delante de la corteza occipital (Kolb & Wishaw, 2017).

El lóbulo temporal está dividido en las regiones dorsolateral y ventromedial (Clark et al., 2010).

En la región dorsolateral, también conocida como neocorteza, se encuentra la base de las funciones cognitivas asociadas con diferentes sistemas sensoriales, sobre todo del lenguaje (Clark et al., 2010). Consta de seis capas distribuidas en 4 giros: Giro temporal superior o giro de Heschl (AB 41 Y 42), plano temporal o área de Wernicke (AB 22), giro temporal medial (AB 21, 37 y 38) y giro temporal inferior (AB 20 y 37) (Portellano, 2005). (Figura 10).

Figura 10. Giros principales del lóbulo temporal (Kolb & Wishaw, 2017)

En el giro temporal superior se localiza la corteza auditiva primaria (AB 41 y 42) (Crossman, 2007) (Figura 10 y Figura 11).

El área de Wernicke o corteza de asociación auditiva (AB 22) está ubicada enfrente de la corteza auditiva primaria, la cuál es fundamental para la comprensión del lenguaje hablado (Crossman, 2007) (Figura 11).

El AB 41, 42 y 22 corresponden al polo temporal (Clark et al., 2010).

Las regiones visuales, denominadas también como corteza inferotemporal, se ubican ventralmente sobre el lóbulo temporal lateral y constan de las áreas de Brodmann 20, 21, 37 y 38. (Figura 11) (Kolb & Whishaw, 2017). Los giros medio e inferior corresponden a las áreas 21 y 20 respectivamente, la corteza del polo temporal corresponde al AB 38 y la parte posterior de los giros medio e inferior, que se encuentra por debajo del lóbulo parietal constituyen al AB 37 (Clark et al., 2010).

Figura 11. Áreas de Brodmann del lóbulo temporal dorsolateral (Kolb & Whishaw, 2017).

La región ventromedial o paleocórtex, contiene partes importantes del sistema límbico, por lo que influye significativamente a lo emocional (Clark et al., 2010). Está constituida por tres capas que forman el giro fusiforme, el giro parahipocampal (subículo, corteza entorrinal y corteza perirrinal), uncus, hipocampo y amígdala (Kolb & Whishaw, 2017; Portellano, 2005). (Figura 12).

La corteza entorrinal corresponde al AB 28 y la corteza perirrinal a las AB 35 y 36 (Kolb & Whishaw, 2017).

Figura 12. Región ventromedial del lóbulo temporal (Kolb & Whishaw, 2017).

La fisura lateral contiene tejido que forma la ínsula, en donde también se encuentra la corteza gustativa y la corteza de asociación auditiva (Kolb & Whishaw, 2017) (Figura 12).

Al límite de los lóbulos temporal y parietal se le llama unión temporoparietal, incluye las regiones ventrales de los giros angular y supramarginal del lóbulo parietal inferior (Kolb & Whishaw, 2017).

1.4.2 Funcionalidad

El lóbulo temporal es una región del cerebro que contiene varias estructuras importantes, como la corteza auditiva primaria y secundaria, la corteza visual secundaria, la corteza límbica, la amígdala y el hipocampo. Estas estructuras tienen diversas funciones, incluyendo el procesamiento de la información auditiva, el reconocimiento de objetos visuales y la memoria (Kolb & Whishaw, 2017).

En particular, los sonidos del habla se procesan en el hemisferio izquierdo del cerebro, donde ciertas áreas como el giro temporal superior y el plano temporal están involucradas (Clark et al., 2010).

La corteza auditiva primaria, también conocida como AB 41 y 42, recibe información auditiva desde los núcleos del cuerpo geniculado medial del tálamo y es responsable de procesar, identificar y ubicar los estímulos auditivos. Posteriormente, la percepción del sonido es procesada e interpretada en sonidos lingüísticos, musicales, o de otro tipo en la

corteza de asociación auditiva o área de Wernicke (AB 22), siendo este el principal centro del lenguaje comprensivo en el cerebro (Crossman, 2007; Portellano, 2005).

El área de Wernicke, ubicada en el lóbulo temporal izquierdo, se encarga de procesar la fonología y semántica del lenguaje, mientras que su homólogo en el lado derecho se enfoca en la prosodia y en el procesamiento de estímulos auditivos no verbales, como la música y estímulos ambientales (Portellano, 2005).

Por otra parte, el reconocimiento de los objetos visuales, incluyendo letras y palabras ocurre en el área de Brodmann 37 o giro fusiforme, una área de asociación que integra información de distintas áreas (Clark et al., 2010). La vía visual ventral del lóbulo temporal es responsable del reconocimiento de objetos mediante características como el color, formas, tamaños, etc. y permite asignar significado a los estímulos visuales (Kolb & Whishaw, 2017; Portellano, 2005). Los giros posteriores, medio e inferior, están conectados con la corteza temporal ventromedial, que asignan valores emocionales a los objetos visuales (Clark et al., 2010).

El apareamiento de modalidades cruzadas es el proceso mediante el cual se fusionan y se identifican la información visual y auditiva en un único estímulo. (Kolb & Whishaw, 2017).

Por otro lado, el giro fusiforme posterior (AB 37) es un área que se activa al observar rostros, y se ha demostrado que el hemisferio derecho es más sensible a las expresiones emocionales que a las neutras. Además, se ha encontrado que el reconocimiento de rostros es mejor cuando la imagen se presenta en el campo visual izquierdo (Clark et al., 2010).

El lóbulo temporal tiene una estrecha conexión con el sistema límbico, lo que le otorga una implicación emocional importante. (Portellano, 2005). En particular, la amígdala cumple una función crucial en la asociación de la información sensorial con las emociones, contribuyendo al aprendizaje, la regulación del comportamiento y la supervivencia (Kolb & Whishaw, 2017).

El área del polo temporal (AB 38) tiene una estrecha conexión con varias estructuras, incluyendo la amígdala, la corteza prefrontal orbital, el prosencéfalo basal y el hipotálamo (Clark et al., 2010). Esta región es considerada una corteza de asociación multimodal que juega un papel importante en el procesamiento social y emocional, especialmente en la red de la teoría de la mente. La teoría de la mente se refiere a las capacidades de comprender y predecir los estados mentales de otras personas (Clark et al., 2010).

El hipocampo y sus estructuras cercanas son los centros primarios para el registro de la memoria, permitiendo el almacenamiento de información a corto plazo para su posterior consolidación (Portellano, 2005). En particular, el lóbulo temporal izquierdo alberga la memoria semántica, que incluye información sobre significados, nombres y hechos impersonales generales, mientras que el lado derecho se enfoca en la memoria emocional y los aspectos socialmente relevantes (Clark et al., 2010).

La unión temporoparietal es importante en el cerebro social y se compone de varias áreas, incluyendo el surco temporal superior posterior, partes del giro supramarginal y partes anteriores dorsales de los giros occipitales (Clark et al., 2010; Kolb & Whishaw, 2017). Esta área está conectada con la corteza prefrontal y temporal, lo que la convierte en un área sensorial multimodal que integra la información de diferentes sentidos, incluyendo la vista,

el oído, el tacto y el sistema límbico, para ayudar en la cognición social. La función de la unión temporoparietal es descifrar las características sociales de los estímulos sensoriales, comparándolas con experiencias anteriores y prediciendo los resultados de una situación social. Además, también se encarga del procesamiento multisensorial relacionado con el cuerpo y ayuda en la formación de la sensación del yo (Clark et al., 2010).

Además, la ínsula también está involucrada en la toma de decisiones y la cognición social, en particular en la empatía y la percepción de estados emocionales de otras personas. Se ha demostrado que las lesiones en la ínsula pueden llevar a una disminución en la capacidad de percibir y experimentar emociones, así como a una disminución en la empatía y en la capacidad para tomar decisiones adecuadas (Kolb & Whishaw, 2017) En resumen, la ínsula es una estructura cerebral compleja que desempeña un papel clave en la regulación emocional, la cognición social y la percepción de señales corporales internas (Clark et al., 2010).

1.4.3. Trastornos

Algunos de los síntomas principales relacionados con la patología de los lóbulos temporales incluyen la alteración de la sensación y la percepción auditiva, visual y musical, así como la dificultad para seleccionar estímulos visuales y auditivos y organizar y categorizar la información sensorial. También puede haber incapacidad para utilizar la información contextual, deterioro de la memoria a largo plazo, cambios en la conducta sexual y alteración de la personalidad y el comportamiento afectivo. Las lesiones en el lóbulo temporal debido a diversas afecciones neurológicas pueden provocar signos y síntomas que sugieren más un diagnóstico psiquiátrico que neurológico. (Clark et al., 2010; Kolb & Whishaw, 2017)

Como se mencionó previamente, la función del lóbulo temporal es asimétrica, lo que significa que la fenomenología de las lesiones depende de su ubicación, y las lesiones en el lóbulo temporal izquierdo y derecho pueden tener efectos diferentes en la personalidad. (Kolb & Whishaw, 2017).

Los trastornos de la percepción auditiva se presentan de diferentes maneras según la gravedad y el área lesionada. A nivel cortical, los órganos de la audición están representados bilateralmente, lo que significa que las lesiones unilaterales en la corteza auditiva primaria (AB 41 y 42) pueden causar sordera parcial en ambos oídos, mientras que las lesiones bilaterales en la corteza auditiva primaria pueden provocar una ausencia de actividad nerviosa en las regiones auditivas, lo que resulta en sordera cortical. (Kolb & Whishaw, 2017).

La corteza auditiva es responsable del procesamiento auditivo, incluyendo el análisis del lenguaje hablado, el orden temporal de los sonidos y los cambios en la frecuencia de la música. Si la ruta entre la corteza auditiva primaria y la corteza de asociación temporal izquierda (AB 22) se interrumpe, puede surgir la afasia de Wernicke, que en su forma más grave puede resultar en sordera para las palabras, lo que significa que la persona no puede reconocer las palabras a pesar de tener la audición para tonos puros (Clark et al., 2010; Kolb & Whishaw, 2017). Si la lesión se encuentra en la corteza auditiva primaria del lado derecho, puede provocar un déficit en el procesamiento de ciertos aspectos de la música, como una

discriminación defectuosa del ritmo, la sonoridad, el timbre y la memoria tonal, así como dificultades para localizar los sonidos (Kolb & Whishaw, 2017; Portellano, 2005).

Se ha observado que ciertas lesiones en la zona lateral superior del lóbulo temporal, en personas que sufren de crisis parciales complejas, pueden producir alucinaciones auditivas en las que se perciben sonidos significativos como murmullos, voces o pisadas. Estas alucinaciones pueden llegar a ser complejas cuando la lesión ocurre en el hemisferio dominante, y en algunos casos incluso se perciben temas musicales que no existen en la realidad. (Clark et al., 2010; Kolb & Whishaw, 2017; Portellano, 2005).

Asimismo, se han identificado déficits en la percepción visual relacionados con la corteza inferotemporal en la corriente ventral, lo que puede generar dificultades para percibir aspectos anómalos en diferentes escenarios. Además, las personas pueden tener problemas para percibir señales sociales sutiles, como las miradas discretas, y para entender su significado. Las lesiones en el lado derecho tienen un mayor impacto en el procesamiento facial que las lesiones similares en el lado izquierdo, lo que puede producir un deterioro en el reconocimiento de los rostros y las expresiones faciales. (Kolb & Whishaw, 2017)

Las personas con lesiones en el lóbulo temporal tienen dificultades para seleccionar los estímulos auditivos y visuales del entorno. Esto puede llevar a problemas en el recuerdo y en la denominación. En general, las lesiones en el lóbulo temporal izquierdo producen déficits en un solo lado, mientras que las lesiones en el lóbulo temporal derecho producen déficits en ambos lados. (Kolb & Whishaw, 2017).

La capacidad para utilizar la información contextual es fundamental para el procesamiento y la interpretación de los estímulos del entorno. Por ejemplo; la comprensión de las palabras y la capacidad para inferir su significado a partir del contexto es una función del lóbulo temporal, especialmente de la corteza de asociación temporal izquierda. Las lesiones en esta área pueden causar una variedad de trastornos del lenguaje, como la afasia de Wernicke, que se caracteriza por la incapacidad de comprender el lenguaje hablado o escrito. Además, la capacidad para reconocer y recordar rostros y objetos también depende de la información contextual, y las lesiones del lóbulo temporal pueden producir agnosia visual, una condición en la que la persona no puede reconocer objetos familiares o dibujarlos de memoria, incluso si la visión y la percepción de los detalles son normales (Kolb & Whishaw, 2017).

La memoria también es un proceso que involucra los lóbulos temporales. Si se realiza una extirpación de los lóbulos temporales mediales, que incluyen el hipocampo y la amígdala, se produce amnesia anterógrada, lo que significa que la persona no puede recordar los eventos posteriores a la cirugía y no puede aprender nuevo material. Los déficits específicos de la memoria varían según el tamaño de la lesión y el lado afectado. Si el daño está en el lado izquierdo, se asocia con un déficit de memoria verbal, como listas de palabras o historias. Por otro lado, si el daño está en el lado derecho, se asocia con un déficit en la memoria no verbal, como recordar caras, mapas o melodías. (Kolb & Whishaw, 2017)

Lesiones en el lóbulo temporal también pueden tener un impacto en la personalidad de los pacientes, quienes pueden mostrar comportamientos pedantes, egocéntricos, insistir en hablar de sus problemas personales, tener pensamientos paranoicos, preocupaciones religiosas,

estallidos de agresividad y una mayor liberación de la conducta sexual. No obstante, es poco probable que un paciente presente todos estos síntomas al mismo tiempo. (Kolb & Whishaw, 2017)

Según Clark et al. (2010), las lesiones en el polo temporal derecho pueden estar relacionadas con una serie de síntomas como introversión, apatía, irritabilidad, depresión, falta de respuesta emocional, dificultad para comprender las emociones de los demás, sensación de incomodidad en situaciones sociales, alimentación poco selectiva y una posible disminución en la higiene personal. Además, el daño en la unión temporoparietal ha sido vinculado a síntomas como la anosognosia (negación de la enfermedad), la asomatognosia (falta de conciencia del cuerpo) y la somatoparafenía (creencias delirantes acerca del cuerpo).

2. Epilepsia

2.1 Definición

La epilepsia es una de las enfermedades más comunes del sistema nervioso central y representa en América Latina un problema de salud pública (Reséndiz, J.C., en Velasco, A.L., 2013). A lo largo de la historia ha causado temor, alejamiento, asombro e interés. De hecho, el nombre deriva de la palabra griega *Epilambanem* y quiere decir “ser tomado por sorpresa” (PPE, 2019) por lo que representa lo inesperado y súbito de esta enfermedad. Desde la aparición de la escritura se tienen indicios de la epilepsia, la cual, por la falta de respuestas para entenderla fue asociada a lo sobrenatural (Brailowsky, 2016). Fue necesario un largo periodo de evolución del conocimiento para conferir a la epilepsia su lugar dentro del inventario médico. Aun así, actualmente la epilepsia mantiene un carácter de tabú en diferentes grupos sociales y culturales (Medina, 2004), el cual, muchas veces es más discapacitante en el desarrollo psicosocial que la misma alteración neurológica (Reséndiz, J.C., en Velasco, A.L., 2013), al dejar secuelas en la calidad de vida de las personas que la presentan y sus familiares (Brailowsky, 2016).

La epilepsia es un desorden neurológico no transmisible de carácter crónico-degenerativo, que afecta a personas de todas las edades en todo el mundo. Se caracteriza por la aparición súbita, espontánea y recurrente de episodios paroxísticos en el cerebro. Estos episodios constituyen las llamadas crisis epilépticas, las cuales pueden ser convulsivas o no convulsivas, pues sus manifestaciones son variadas, comportamientos, sensaciones inusuales, y, a veces, pérdida de conciencia, dependiendo del sitio de origen de la descarga anormal (Feria, 2013; OMS, 2019; Rodríguez, 2013)

Según (Fisher et al., 2017a) una crisis se define como la aparición transitoria de signos y/o síntomas debido a una actividad neuronal excesiva o sincrónica en el cerebro.

Los mismos autores, en el 2014, delimitan la enfermedad de la epilepsia por los siguientes criterios: Al menos dos crisis no provocadas con más de 24 horas de diferencia, por lo tanto, la aparición de una crisis tras una contusión cerebral o en relación con la fiebre o la abstinencia alcohólica serían ejemplos de crisis provocadas que no se considerarían diagnóstico de epilepsia, pues fueron provocadas por un factor transitorio que actuó sobre un cerebro por lo demás normal. Sin embargo, se reconoce que este criterio tiene limitaciones

puesto que la identificación de un factor desencadenante no necesariamente contradice la presencia de una alteración epileptogénica persistente, debido a que, en una persona con predisposición, una circunstancia en el límite de la provocación podría desencadenar una crisis, mientras que no lo haría en una persona que no presentara esa predisposición (Fisher et al., 2014).

El segundo criterio para el diagnóstico de la epilepsia es que haya una crisis no provocada y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes, similar al riesgo general de recurrencia tras la aparición de dos crisis no provocadas. Tal sería el caso de pacientes que han sufrido un solo episodio epiléptico al mes de haber padecido un accidente cerebrovascular (Fisher et al., 2014). Es importante mencionar que después de que se han presentado dos crisis no provocadas se considera que hay una probabilidad aproximada del 60-90% de volver a presentar crisis (Fisher et al., 2014). Aun así, en la mayoría de los casos no se sabe cuál es el riesgo de recurrencia, además, esto es una función del tiempo, de modo que cuanto más tiempo pasa desde la última crisis, menor es el riesgo (Fisher et al., 2014).

El tercer criterio es el diagnóstico de un síndrome epiléptico (Fisher et al., 2014).

2.2 Epidemiología

La epilepsia puede manifestarse en individuos de cualquier edad, género o cultura. Su presencia está ligada a la existencia de un sistema nervioso, lo que indica que su origen filogenético es ancestral. (Brailowsky, 2016). Como se mencionó antes, a través del tiempo se le ha asociado a lo sobrenatural atribuyéndole a la brujería, castigo de Dios, entre otras. En la actualidad, las personas con esta enfermedad, en regiones aisladas, se enfrentan a problemas como la disponibilidad de la atención médica (Feria, 2013). Y en todo el mundo, las personas con epilepsia y sus familias sufren de estigmatización y discriminación (OMS, 2019), por lo que la repercusión social de la epilepsia es compleja y atenta contra la calidad de vida de las personas con epilepsia, sus familias y la sociedad en general (Feria, 2013), pues muchos niños con epilepsia no van a la escuela y a los adultos se les niega el trabajo, el derecho a conducir o a casarse (OMS, 2019).

Esta enfermedad crónica y recurrente tiene su mayor prevalencia en las primeras décadas de la vida y, después de un decremento, su frecuencia crece en la senectud (Feria, 2013). Se calcula que por lo menos 15% de la población puede tener una crisis convulsiva durante su vida, sin embargo, hay crisis que pueden presentarse por causas diferentes a la enfermedad de la epilepsia, por ejemplo, las crisis provocadas por trastornos metabólicos o crisis psicógenas relacionadas con otras disfunciones neurológicas o psiquiátricas. De modo que la epilepsia sólo representará al 50% de los pacientes que hayan presentado crisis (Velasco, 2013) (Feria, 2013).

Se estima que la epilepsia afecta a unos 70 millones de personas en todo el mundo (García-Martín & Serrano-Castro, 2018). Sin embargo, las cifras de prevalencia (OMS, 2019) reportadas en países en desarrollo, como América Latina, son más elevadas llegando a presentar una tasa de prevalencia de entre 15 a 57 personas con epilepsia por cada 1,000 (Feria, 2013). Aproximadamente el 80% de las personas con epilepsia viven en países en

desarrollo, en donde también se enfrentan a la falta de acceso a la atención sanitaria de esta enfermedad y a la insuficiente atención prestada a las causas prevenibles de la misma. Además, se prevé que el número de personas con epilepsia siga aumentando gracias al aumento de la esperanza de vida y a la proporción de personas que sobreviven a lesiones que a menudo producen epilepsia (OMS, 2019).

En México existe el Programa Prioritario de Epilepsia (PPE), el cual depende de la secretaría de salud y abarca hospitales en toda la República Mexicana. Este programa ha realizado diversos estudios epidemiológicos en zonas urbanas, suburbanas y rurales, que han dado como resultado una prevalencia de 15 por cada 1,000, lo que se aproxima mucho a las cifras reportadas en estudios de prevalencia en países de Latinoamérica (Feria, 2013).

En la epidemiología de la epilepsia en México y en América Latina la cisticercosis adquiere especial importancia (García-Martín, G. y Serrano-Castro, P.J., 2018). La neurocisticercosis es la enfermedad parasitaria más común del sistema nervioso humano; causada usualmente por la ingestión accidental de alimentos contaminados con huevos de *Taenia solium* (Feria, 2013), la cual, es endémica de países latinoamericanos, por lo que, en varios estudios realizados, estos países presentan mayores tasas de prevalencia e incidencia (García-Martín & Serrano-Castro, 2018) aunque varía de un lugar a otro (Feria, A., *et al.* en Velasco, A.L., 2013). La neurocisticercosis tiene diferentes manifestaciones clínicas, siendo la epilepsia la más predominante (Feria, A., *et al.* en Velasco, A.L., 2013).

2.3. Etiología

El conocimiento de la etiología ayuda en la clasificación del tipo de crisis (Fisher et al., 2017a). La OMS (2022) menciona que muchos mecanismos de enfermedad subyacentes pueden conducir a la epilepsia, pero su causa aún se desconoce en aproximadamente el 50% de los casos de todo el mundo, constituyendo el grupo de las epilepsias idiopáticas. Feria, 2013 alude que los factores principales de riesgos de padecer epilepsia son alteraciones en el sistema nervioso durante la etapa prenatal, los trastornos perinatales como la anoxia neonatal, los traumatismos de cráneo, procesos inflamatorios e infecciosos y la enfermedad vascular cerebral. La OMS (2019) también menciona que las infecciones del sistema nervioso central son factores de riesgo, que, junto con los mencionados anteriormente, podrían ser modificables, pues existen intervenciones preventivas eficaces.

De la misma manera, las alteraciones cicatriciales y regenerativas, procesos neurodegenerativos y tumores del sistema nervioso central se consideran factores causales de crisis epilépticas (Feria, 2013).

La liga internacional de Lucha contra la Epilepsia (ILAE) en el 2017 incluyó como causas de la epilepsia las genéticas, estructurales, metabólicas, inmunes, infecciosas y desconocida, en donde algunas pueden estar incluidas en dos causas, por ejemplo, la esclerosis tuberosa con causa genética y estructural (Santos et al., 2019).

Según los mismos autores, las epilepsias de causa genética se pueden expresar de diferentes maneras, y cuando no se logra identificar él o los genes causantes, se puede considerar esta causa cuando la historia clínica muestra evidencia.

Las epilepsias de causa estructural se clasifican dependiendo el tamaño de la lesión, ya sea hemisféricas o focales, y a la etiopatología, como las malformaciones del desarrollo cortical y vasculares, tumores, esclerosis hipocámpal, entre otras (Santos et al., 2019).

2.4. Neurofisiología

Como ya se mencionó antes, la epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso central caracterizada por la predisposición a generar crisis epilépticas, las cuales vienen acompañadas de signos o síntomas generadas por el desorden de redes neuronales, funcional y anatómicamente conectadas y de un conjunto de estructuras corticales y subcorticales, en donde la actividad de cualquier parte afecta a la actividad de las demás (San-Juan & Rodríguez-Méndez, 2023).

Todas las crisis tienen un origen focal, en el caso de las crisis generalizadas, el punto de origen se extiende rápidamente al resto del cerebro. Estas crisis comienzan en un conjunto particular de neuronas cuya actividad anormal y concentrada emite señales potentes y de largo alcance en el SNC, lo que permite que otras redes neuronales se unan en una coordinada descarga generalizada. Es importante destacar que una sola célula no puede desencadenar una descarga que influya en el resto del cerebro, pues se requiere que el grupo de neuronas que la rodean presenten la misma disfunción y contribuyan a la generación y propagación de la crisis. (Boletín de la ANMM, 2016).

La epilepsia focal y la generalizada tienen diferentes patrones electroencefalográficos en los periodos interictales e ictales. Por ejemplo, las ondas rápidas reflejan procesos patológicos relacionados con la epileptogenicidad. Estudios en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial muestran que los núcleos basales no generan actividad epiléptica específica en los EEG, pero si reflejan cambios en la distribución de la actividad epiléptica ictal (San-Juan & Rodríguez-Méndez, 2023).

Según (Lüders, 1993) la zona epileptogénica (ZE) es el área de la corteza que es necesaria y suficiente para iniciar crisis epilépticas y cuya sustracción es precisa para la completa suspensión de crisis epilépticas. (San-Juan & Rodríguez-Méndez, 2023).

Las neuronas poseen una codificación genética que les permite producir impulsos eléctricos o potenciales de acción en respuesta a diversos estímulos, no obstante, si estos estímulos no son lo suficientemente fuertes no se genera el potencial de acción. El umbral de la neurona es el nivel de estímulo mínimo que debe alcanzarse para que se produzca el impulso eléctrico (Palacios, 1999). Si el umbral es bajo, la cantidad mínima de energía que se requiere para desencadenar una respuesta propagada es menor (Boletín de la ANMM, 2016). Se ha sugerido que las células nerviosas que provocan convulsiones epilépticas tienen un umbral muy bajo, lo que facilita la aparición de crisis (Palacios, 1999).

Las neuronas anormales que conforman el foco epileptogénico presentan cambios estructurales en su membrana que resultan en modificaciones significativas en sus propiedades electrofisiológicas, incluyendo su potencial de equilibrio y velocidad de conducción (Boletín de la ANMM, 2016). Las células nerviosas que ocasionan convulsiones

epilépticas se distinguen por generar impulsos eléctricos con un voltaje más elevado en comparación con las otras neuronas, cuya expresión clínica puede ser una crisis epiléptica (Palacios, 1999). Estos cambios son el resultado de procesos moleculares que están relacionados con la actividad de receptores, tanto ionotrópicos como metabotrópicos, que causan alteraciones en los flujos iónicos, la transmisión sináptica y la comunicación intracelular (Boletín de la ANMM, 2016). Es así como la epilepsia radica en una despolarización neuronal que genera una descarga eléctrica excesiva y frecuente y cambios compensatorios de hiperpolarización que buscan regular esta actividad eléctrica. En resumen, la actividad de las crisis se debe a una secuencia de despolarización e hiperpolarización de la membrana celular y a descargas neuronales excesivas e hipsincrónicas que se presentan en todo el tejido epiléptico, sin importar la causa o la región cerebral involucrada (De María et al., 2005). Por lo tanto, las crisis se desarrollan paulatinamente, a partir de cambios en la actividad eléctrica del cerebro. (Boletín de la ANMM, 2016).

El cerebro cuenta con neurotransmisores inhibitorios y excitatorios. El ácido gamma-aminobutírico (GABA) es el principal neurotransmisor inhibitorio y el ácido glutámico y aspartato actúan como excitadores. Se ha sugerido que en la epilepsia podría haber un desequilibrio de neurotransmisores, ya que se puede presentar una deficiencia de GABA o un exceso de aminoácidos excitatorios (Palacios, 1999).

Se cree que la liberación presináptica de acetilcolina puede ser el fenómeno de epileptogénesis, en donde el ácido glutámico (Glu) lo refuerza y mantiene. Cuando se produce la liberación de Glu se forma un complejo de calmodulina, lo que provoca un aumento en la liberación de más neurotransmisores y cambios en la función mitocondrial, afectando en la supervivencia de la neurona. Durante este proceso la actividad de GABA disminuye y reduce la electronegatividad del potencial de equilibrio permitiendo que estímulos de menor intensidad despolaricen la membrana y se generen potenciales de acción que se propagarán rápidamente a través de la neurona postsináptica promoviendo la liberación de los ácidos Glu y aspártico (Boletín de la ANMM, 2016).

Existen pruebas que sugieren que las descargas que se originan en la zona epileptógena pueden aumentar en intensidad y extender su onda, lo que lleva a la despolarización de áreas circundantes conformadas por estructuras neuronales anatómica y funcionalmente normales, que son capaces de conducir y propagar el estímulo anormal debido a sus características eléctricas, es así como el foco de epileptogénesis estructura y organiza sus propios circuitos (Boletín de la ANMM, 2016). Sin embargo, aún no está establecida la precisión en la génesis y en la propagación de las crisis epilépticas (San-Juan & Rodríguez-Méndez, 2023).

Actualmente hay modelos informáticos disponibles que proporcionan un marco para investigar cómo las redes neuronales y las propiedades del tejido local pueden influir y predecir la zona o redes implicadas en el inicio de crisis epilépticas. Además, estos modelos también pueden utilizarse para explorar estrategias alternativas de resección, puesto que las redes neuronales predicen el resultado quirúrgico (San-Juan & Rodríguez-Méndez, 2023).

2.5. Aspectos clínicos

Para el acercamiento del diagnóstico clínico y clasificación de la epilepsia es importante conocer la forma en la que se presentan las crisis, las cuales, se manifiestan con una amplia gama de síntomas que pueden ser referidos por el mismo paciente o por sus familiares. Las herramientas básicas para el diagnóstico son la historia clínica y el examen neurológico funcional (Medina-Malo, 2004).

Los aspectos clínicos de la epilepsia pueden variar de un individuo a otro, pero generalmente incluyen los siguientes: Crisis epilépticas, las cuales se manifiestan de diferentes formas dependiendo de la región del cerebro afectada, pueden ser focales, al afectar solo una parte del cerebro o generalizadas, al afectar ambos hemisferios cerebrales, por lo tanto, puede haber pérdida de conocimiento, alteraciones en la percepción, movimientos convulsivos, trastornos de la función psíquica, alteraciones en las sensaciones o una combinación de estas manifestaciones (Palacios & Clavijo-Prado, 2016).

Algunas personas con epilepsia experimentan una sensación o signo de advertencia antes de una crisis epiléptica. Esto se conoce como aura y puede manifestarse como una sensación de miedo, un olor inusual, cambios en la percepción visual o auditiva, entre otros síntomas (Brailowsky, 2016). Si se presenta sola podría corresponder a una crisis sensitiva. Las características comunes de la epilepsia del lóbulo temporal incluyen alteración de la memoria y auras. (Palacios & Clavijo-Prado, 2016)

Después de una crisis epiléptica, es común que la persona experimente un período de recuperación llamado período postictal. Durante este tiempo, pueden sentirse confundidos, cansados o experimentar dolor muscular (Medina-Malo, 2004).

Finalmente, la epilepsia puede estar asociada con otras condiciones médicas o psiquiátricas, como trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, problemas de aprendizaje, entre otros (Scheffer et al., 2017).

2.6. Clasificación

En 2017, la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) desarrolló una clasificación interpretativa con el objetivo de brindar una mayor comprensión de los diferentes tipos de crisis epilépticas tanto para los pacientes como para sus familiares. Esta clasificación es aplicable a todas las edades, incluyendo a los recién nacidos (Fisher et al., 2017).

La clasificación de las epilepsias establecida consta de tres niveles. En función de los recursos disponibles para el médico, siempre que sea posible se debe procurar establecer el diagnóstico en los tres niveles, así como la etiología. En el primer nivel, se busca confirmar que el evento experimentado fue una crisis epiléptica, lo cual es determinado por el médico basándose en las características del episodio (Scheffer et al., 2017). El siguiente paso es clasificar la epilepsia según el tipo de crisis que se presenta (Fisher et al., 2017). Las cuales pueden ser epilepsia generalizada, focal, combinada (generalizada y focal) o desconocida (San-Juan & Rodríguez-Méndez, 2023). Además, es importante mencionar que las crisis epilépticas (focales, generalizadas y desconocidas) tienen subclasificaciones según los síntomas o signos, las cuales se describirán más adelante. Finalmente, en el tercer y último

nivel de la clasificación, en muchos casos, se puede establecer un diagnóstico sindrómico específico (Scheffer et al., 2017). (Figura 13.)

Figura 13. Clasificación de las epilepsias. *Indica el inicio de las crisis. (Scheffer et al., 2017)

Es indispensable que la clasificación de las crisis epilépticas considere la etiología de las mismas a lo largo del diagnóstico, puesto que esto ayuda a orientar sobre la elección del tratamiento, a su vez, los resultados en los estudios de neuroimagen, electroencefalograma (EEG) y registros de video, también son tomados en cuenta para la clasificación de las crisis (Scheffer, *et al.* 2017).

Los tipos de epilepsias que se incluyen son: epilepsias combinadas generalizadas y focales, epilepsias desconocidas, epilepsia generalizada y epilepsias focales. Además, existen diversos tipos de crisis que se incluyen en muchas formas de epilepsia, las cuales pueden clasificarse en tres grupos: crisis de inicio focal, de inicio generalizado y de inicio desconocido (Scheffer et al., 2017). (Figura 13.) Hay dos versiones de clasificación para estos tipos de crisis: una básica y otra más detallada. La elección entre una u otra depende del nivel de detalle que se desee (Fisher et al., 2017a). La versión extendida de la ILAE 2017 de los tipos de crisis se ilustra en la figura 14.

Para las crisis focales, el nivel de conciencia puede ser incluido, el cual varía en conciencia preservada o conciencia alterada. Se distinguen según si al comienzo presentan signos motores o no motores, si ambos tipos de signos están presentes, la clasificación se basará principalmente en los signos motores, a menos que los signos sensoriales sean más

destacados (Fisher et al., 2017a). También se distinguen en crisis focales a bilaterales tónico-cónicas (Scheffer et al., 2017), el cual, refleja el patrón de propagación de una crisis, pues el inicio es focal y el término bilateral significa la propagación bilateral (Fisher et al., 2017a). Las auras son debidas a crisis focales sin alteración de la conciencia (Brailowsky, 2016).

Las crisis generalizadas involucran redes bilaterales desde el inicio y están divididas en crisis motoras y no motoras (ausencias) (Fisher et al., 2017a). Pueden incluir estructuras corticales y subcorticales, pero no necesariamente afectan al córtex completo. (Palacios & Clavijo-Prado, 2016).

El término "desconocida" se emplea para señalar que se reconoce la presencia de la epilepsia en el paciente, pero el médico no puede discernir si se trata de una epilepsia focal o generalizada debido a la insuficiencia de información disponible. (Scheffer et al., 2017). Los tipos de crisis, que se incluyen en la clasificación operacional de la ILAE (2017), que pueden presentarse en las epilepsias se describen en la tabla 1.

Tabla 1. Crisis que se incluyen en la clasificación operacional de la ILAE (2017).

Tipo de Crisis	Descripción
Automatismos	Movimientos automáticos como chasquido de labios, frotarse las manos, etc., acompañada de una ausencia de contacto con el medio. Pueden pasar desapercibidos (UCB Iberia, 2023)
Atónica	Periodos breves de pérdida de fuerza. Puede ocurrir en un músculo o en un grupo de músculos. (Brailowsky, 2016)
Clónica	Eventos rítmicos rápidos (1-2 Hz), asociados o no, con alteración de la conciencia (Engel, 2006). Frecuentemente asimétricas y pueden predominar en alguna parte del cuerpo (Brailowsky, 2016).
Espasmo epiléptico	Pequeños movimientos de flexión o extensión, como una sacudida brusca seguida de rigidez. (Brailowsky, 2016; Palacios & Clavijo-Prado, 2016).
Hiperquinética	Agitación o movimientos de pedaleo (Fisher et al., 2017a)
Mioclónica	Sacudidas leves a moderadas de un músculo o grupo de músculos sin alteración de la conciencia (Brailowsky, 2016).
Tónica	Se caracterizan por contracciones musculares súbitas y abruptas de un músculo o grupo de músculos. El EEG suele presentar anomalías y, en muchos casos, se asocian con daño cerebral (Brailowsky, 2016).
Autonómica	Están vinculados a las partes del cuerpo que son controladas de manera automática por el sistema nervioso. Puede haber sensaciones viscerales, náusea, vómito, etc. (Brailowsky, 2016).
Cognitiva	Implican alteración del lenguaje y otras funciones cognitivas. Se pueden presentar fenómenos como <i>déjà vu</i> , alucinaciones, ilusiones o distorsiones de la percepción (Fisher et al., 2017b)

Emocional	Involucran ansiedad, miedo, alegría y otras emociones, o apariencia de afecto sin emociones subjetivas (Fisher et al., 2017b). Estos síntomas llegan a confundirse con enfermedades psiquiátricas con frecuencia (Brailowsky, 2016).
Sensorial	Cambios en la percepción sensorial, que pueden incluir cualquier tipo de alucinación sensorial (Brailowsky, 2016).
Tónica clónica	Comienzan con una contracción muscular brusca y pérdida de la conciencia, seguida de una caída y posiblemente acompañada de alguna forma de vocalización (Brailowsky, 2016). Implican mecanismos del tronco cerebral, posiblemente prefrontales y de los ganglios basales (Engel, 2006).
Ausencias	Se trata de episodios cortos en los que hay una interrupción de la conciencia y falta de respuesta a estímulos del entorno. El EEG es muy útil para su diagnóstico, ya que muestran un patrón característico de ondas en forma de espiga a una frecuencia de 3 ciclos por segundo (Brailowsky, 2016).
Mioclónía palpebral	sacudidas breves que simulan parpadeo espontáneo, suelen acompañarse de supresión de la mirada y en ocasiones de retropulsión de la cabeza (Cervantes González et al., 2016).
Detención del comportamiento	

Figura 14. Clasificación operacional de los tipos de crisis, Versión Extendida ILAE 2017 (Fisher et al., 2017a).

El tercer nivel de clasificación corresponde al diagnóstico de un síndrome epiléptico (Scheffer et al., 2017). Un síndrome epiléptico se caracteriza por ser un conjunto de signos y síntomas que definen una condición epiléptica única. Para ser considerado un síndrome, debe involucrar más que simplemente un tipo de convulsión, lo que significa que las convulsiones del lóbulo frontal por sí solas no constituyen un síndrome epiléptico (Engel, 2006). Además, los síndromes epilépticos pueden presentar comorbilidades distintivas, como disfunción intelectual y psiquiátrica, así como resultados específicos en el EEG y en estudios de diagnóstico por imágenes (Scheffer et al., 2017). Es importante destacar que la ILAE no ha establecido una clasificación formal de los síndromes epilépticos (Scheffer et al., 2017)

2.7. Tratamiento multidisciplinario

El diagnóstico preciso y oportuno es fundamental para lograr un tratamiento efectivo. Según Brailowsky (2016), es esencial personalizar el tratamiento al máximo y contar con la participación activa del paciente y su familia para lograr un enfoque integral en el manejo de la epilepsia. En ocasiones, se presta mayor atención al aspecto biológico, descuidando los

aspectos psicológicos y sociales, lo que impide brindar un tratamiento completo. En el caso de la epilepsia, que conlleva una carga emocional y social significativa, es común que el enfoque se centre exclusivamente en el control de las crisis. Sin embargo, es importante considerar otros aspectos y buscar mejorar la calidad de vida del paciente en general. Bialik (2013) señala que la evaluación de la calidad de vida abarca no solo la salud física, sino también la salud psicológica y social del individuo, así como su participación y grado de independencia.

Cuando los pacientes adoptan rutinas que favorecen el autocuidado, el control de sus crisis también mejora. Es fundamental prestar atención a las directrices principales para el adecuado manejo de las epilepsias. (Acevedo et al., 2020).

Generalmente, el primer paso en el tratamiento de la epilepsia del lóbulo temporal (ELT) implica el uso de fármacos antiepilépticos (FAE). Sin embargo, no existe un FAE específicamente más efectivo en el tratamiento de la ELT en comparación con otras formas de epilepsia focal. Entre los medicamentos de primera línea se encuentran la fenitoína, carbamazepina, ácido valproico y barbitúricos. También existen medicamentos de segunda línea, como la lamotrigina, topiramato y levetiracetam. En general, los nuevos FAE presentan un perfil de efectos adversos más favorable en comparación con los FAE de primera línea (Téllez, 2013).

Aproximadamente el 40% de los pacientes con epilepsia focal no responderán adecuadamente al tratamiento médico, es decir, serán refractarios, por lo que se les tendrá que evaluar para determinar si son candidatos al tratamiento quirúrgico. Este tipo de intervención requiere la participación de un equipo multidisciplinario con experiencia y, para una evaluación más precisa, se recomienda realizar estudios de imagen funcional como Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único (SPECT) y Tomografía por Emisión de Positrones (PET) (Téllez, 2013). Estos estudios ayudan a localizar las áreas cerebrales responsables de las crisis epilépticas y pueden guiar el tratamiento quirúrgico.

Es necesario realizar una evaluación neuropsicológica a todos los pacientes con epilepsia que se someterán a una intervención quirúrgica. Esto permitirá identificar las áreas del cerebro con disfunción que podrían estar relacionadas con la ubicación del foco epiléptico, determinar la lateralidad hemisférica del lenguaje y comprender el funcionamiento cognitivo. Además, la evaluación nos ayudará a predecir posibles reducciones en la función después de la cirugía. (Téllez, 2013).

En algunos casos en donde la epilepsia afecta ambos hemisferios y no es posible eliminar la fuente de las crisis mediante la resección de tejido cerebral, la callosotomía se convierte en el procedimiento de elección en estos casos específicos porque puede ayudar a reducir la frecuencia y la intensidad de las crisis. Este es un procedimiento quirúrgico diseñado para desconectar los hemisferios cerebrales, con el objetivo de prevenir la propagación de descargas epileptiformes al confinar las crisis a un solo hemisferio. (Cukiert, 2013).

La Estimulación del nervio vago (ENV) se emplea en pacientes que no responden adecuadamente a los FAE y que no son aptos para someterse a una cirugía resectiva con el objetivo de proporcionar alivio paliativo a estos pacientes. (Téllez, 2013). Se requiere la

colocación de un electrodo con tres contactos a nivel del nervio vago cervical izquierdo, junto con la inserción de un pequeño generador de estímulos eléctricos. La estimulación puede ser activada o desactivada, según la demanda, en el momento en que se presente una crisis o al observarse cambios conductuales o motores. Se considera una opción segura y eficaz en el tratamiento de pacientes con crisis parciales o generalizadas que hayan sido bien seleccionados mediante una evaluación exhaustiva (Alonso, 2013)

Algunos pacientes o aquellos encargados de su cuidado pueden experimentar estrés que provoca reacciones como frustración, miedo, irritabilidad, trastornos del sueño, alimentación, ansiedad o depresión, entre otros (Acevedo et al., 2020). La ELT ha sido asociada con conductas agresivas, psicosis, desordenes afectivos, trastornos de memoria, de aprendizaje y otros trastornos del desarrollo, las cuales deben ser atendidas (Gómez, 2016). Por lo tanto, puede resultar necesario que busquen la ayuda de un equipo de salud mental como psicólogos, psiquiatras, entre otros para evaluar la presencia de enfermedades concomitantes (Acevedo et al., 2020). Además, la participación en grupos de autoayuda es beneficiosa, ya que brinda la oportunidad de compartir experiencias y permite que sus miembros se sientan comprendidos y respaldados mutuamente (Bialik, 2013).

Otra alternativa de tratamiento para aquellos pacientes refractarios es la dieta cetogénica, especialmente en los niños, pues se ha demostrado efectividad disminuyendo o hasta eliminando los fármacos, con mayor grado de vigilia y mejor adaptación en la vida cotidiana. Sin embargo, no se recomienda su uso por más de dos años (Machado et al., 2015). Pues se ha descrito una disminución significativa en relación talla/edad, aumento en los niveles de colesterol, deficiencias en carnitina, enfermedad ósea y aumento de riesgo de fracturas, pancreatitis, cambios vasculares, cardiomiopatías, entre otras (Raimann et al., 2007; Vásquez-Builes et al., 2019).

También se ha propuesto el uso de la actividad física como tratamiento en la epilepsia, pues sostiene que retrasa el proceso de epileptogénesis, disminuye la frecuencia de las crisis y reduce el deterioro celular en el cerebro y el daño neuronal derivado de lesiones cerebrales. Además, tiene efectos positivos en el estado de ánimo y mejora la calidad de vida. Por lo tanto, mediante la implementación de un programa de ejercicio regular adaptado a cada individuo y tomando las precauciones necesarias para cada paciente, la actividad física se considera una estrategia terapéutica no farmacológica efectiva (Cartagena et al., 2020).

3. Neuropsicología de la epilepsia del lóbulo temporal

3.1. Evaluación neuropsicológica

Durante la evaluación neuropsicológica de los pacientes con epilepsia, se busca identificar las habilidades, deficiencias cognitivas, la lateralización de éstas y su conexión con los hallazgos clínicos y electrofisiológicos. La evaluación tiene como objetivo ayudar en la detección de trastornos neurológicos o psiquiátricos concurrentes, monitorear los FAE y evaluar la necesidad de otros tipos de apoyo (Pérez & Barr, 2013; Trejo et al., 2013). Por lo que se requiere examinar los aspectos intelectuales, neuropsicológicos, emocionales y la calidad de vida como parte de esta evaluación. Sin embargo, en ciertas situaciones en las que

el tiempo es limitado, el neuropsicólogo deberá priorizar las preguntas o los objetivos específicos que puedan ofrecer el mayor beneficio para el tratamiento del paciente. Esto implica centrarse en áreas clave que sean relevantes para la situación clínica y que puedan proporcionar información valiosa para guiar la intervención adecuada (Trejo et al., 2013).

En resumen, la evaluación neuropsicológica variará en función del objetivo específico que se persiga, considerando la edad del paciente, sus antecedentes clínicos y las necesidades evolutivas particulares. Esto implica adaptar y personalizar la evaluación para obtener información relevante y precisa que se ajuste a las características individuales del paciente, permitiendo así un enfoque más eficaz y adecuado en el diagnóstico y tratamiento neuropsicológico (Pérez & Barr, 2013). Además, en determinados casos, como en el contexto de cirugía, pueden ser necesarias pruebas más especializadas, como la prueba de escucha dicótica o la Resonancia Magnética Funcional (RMF). Estas pruebas permiten obtener información detallada y específica sobre el funcionamiento cerebral relacionado con el lenguaje y otras funciones cognitivas, lo cual es fundamental para la planificación precisa del tratamiento quirúrgico y la evaluación de los posibles riesgos y beneficios asociados. (Trejo et al., 2013).

Los tests utilizados en la evaluación neuropsicológica pueden variar de un paciente a otro, debido a que no existe un consenso sobre las pruebas específicas que deben utilizarse en la evaluación de pacientes con epilepsia (Trejo et al., 2013). Como se mencionó previamente, la evaluación neuropsicológica se adapta a las necesidades individuales de cada paciente.

La evaluación del Coeficiente Intelectual (CI) se utiliza como una medida general en la evaluación neuropsicológica. En el caso de los niños, puede ayudar a determinar si existe algún deterioro cognitivo o si hay dificultades intelectuales independientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el CI tiene limitaciones, ya que un puntaje bajo puede ser resultado de diversas causas. Por lo tanto, es necesario complementar la evaluación con pruebas más detalladas y específicas que permitan obtener una comprensión más precisa de las capacidades cognitivas del paciente. (Trejo et al., 2013). Además de que pueden llegar a aplicarse subpruebas de las baterías generales según se requiera. En la tabla 2 se muestran las pruebas más utilizadas en la evaluación neuropsicológica de la epilepsia según los autores Trejo (2013) y Pérez, (2013).

Tabla 2. Pruebas que pueden utilizarse en la evaluación del paciente con epilepsia. (Tomado de Trejo, 2013 y Pérez, 2013)

Estado cognitivo general	Atención	Memoria
Escala de Inteligencia para Pre-escolares de Wechsler (WPPSI-III) Escala de Inteligencia para Niños de Wechsler (WISC-IV) Escala de Inteligencia para Adultos de Wechsler (WAIS-IV) Evaluación neuropsicológica infantil 2 (ENI-2) NEUROPSI Atención y memoria	Trail making test (TMT) D2	Escala de Memoria de Wechsler (WMS-III) Palabras de Rey (RAVLT) Figura compleja de Rey Osterrieth
	Lenguaje	Lateralización hemisférica
	Test de denominación de Boston (TDB) Token test	Prueba de WADA Prueba de escucha dicótica Resonancia magnética funcional
Funciones ejecutivas	Percepción visoespacial	Cuestionarios y escalas
Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin (WCST) Test de Stroop Torre de Londres (versiones para niños y adultos) (TOL) Fluencias Verbales (COWAT) Batería neuropsicológica de funciones ejecutivas BANFE-2	Test de organización visual de Hooper Juicio de orientación de líneas de Benton Figura compleja de Rey Osterrieth	Inventario de depresión de Beck Inventario de ansiedad de Beck. Calidad de vida en epilepsia (QOLIE-31) Entrevista neuropsiquiátrica internacional (MINI)

3.2. Perfil neuropsicológico

Las personas que padecen epilepsia experimentan diversos cambios cognitivos, tanto generales como específicos, los cuales, en ocasiones, se pueden presentar siendo la primera manifestación de una crisis o secundarias a estas (Pérez & Barr, 2013). Los déficits pueden ser en la atención, aprendizaje y memoria, así como alteraciones en su comportamiento, emociones y vida social. Además, estos cambios pueden variar según diferentes factores, como la causa de la epilepsia, la edad en la que se desarrolla, la motivación de la persona, su nivel educativo, la resistencia a los medicamentos, la presencia de crisis generalizadas, la frecuencia de las convulsiones, entre otros (Gómez, 2016; Moraleda et al., 2011; Pérez & Barr, 2013).

La epilepsia del lóbulo temporal (ELT) afecta específicamente al lóbulo temporal del cerebro, el cual, desempeña un papel crucial en funciones cognitivas y emocionales; estas incluyen trastornos psicóticos y trastornos de la personalidad. Además, se ha observado que los individuos que experimentaron crisis epilépticas en edades tempranas tienden a mostrar mayores déficits. Esto puede ser atribuido a que estos pacientes a menudo presentan

anormalidades en la estructura cerebral o daño cerebral difuso que afecta múltiples áreas cognitivas (Moraleta et al., 2011; Pérez & Barr, 2013). Pues, como se mencionó antes, la etiología de la epilepsia impacta en el funcionamiento cerebral, por lo que cuando la epilepsia está asociada con una lesión cerebral focal, los déficits neuropsicológicos tienden a ser específicos para ciertas áreas y cuando la epilepsia es el resultado de una disfunción generalizada en el cerebro, los déficits cognitivos tienden a ser más generales (Pérez & Barr, 2013).

Las crisis epilépticas recurrentes en esta región pueden provocar alteraciones en la memoria, el procesamiento emocional, atención, lenguaje y funciones ejecutivas (Maestú et al., 1999). Además, según la lateralidad, ya sea izquierda o derecha, habrá un impacto específico en habilidades verbales o visuoperceptivas respectivamente. En el caso de la presencia de esclerosis hipocampal unilateral, una condición en la cual el hipocampo muestra un deterioro en un solo lado del cerebro, se observan alteraciones que abarcan el lenguaje, el funcionamiento intelectual global y otros aspectos (Pérez & Barr, 2013). Sin embargo, los efectos específicos varían de una persona a otra.

También, en la ELT se han observado dificultades en la memoria episódica, que se refiere a la capacidad de recuperar información almacenada en la memoria, así como en la memoria semántica, que se relaciona con el conocimiento general y la denominación de objetos a través de la confrontación visual (Gómez, 2016). Específicamente, se ha encontrado que la denominación de objetos está típicamente comprometida en la epilepsia del lóbulo temporal (ELT) (Kurlat et al., 2005)

Asimismo, la ELT puede afectar la memoria de trabajo, que es la capacidad para mantener y manipular activamente la información en la mente durante breves períodos de tiempo, y a la velocidad de procesamiento cognitivo, es decir, la rapidez con la que una persona puede procesar y responder a la información, así como un enlentecimiento en las respuestas motoras. Esto puede manifestarse en reacciones más lentas y fallas para ejecutar tareas que requieren coordinación motora y agilidad mental. Por lo que estas dificultades cognitivas, pueden influir en el rendimiento del coeficiente intelectual (CI). (Gómez, 2016; Pérez & Barr, 2013).

En diversos estudios realizados con pacientes que tienen ELT, se ha observado que presentan dificultades en la realización de tareas que requieren atención sostenida, selectiva y dividida, pero no se han encontrado problemas significativos en términos de omisiones y errores cometidos. Estos hallazgos sugieren que existe un déficit en la velocidad de procesamiento subyacente a las dificultades de atención, además, es importante considerar el efecto de los fármacos antiepilépticos (FAE) en este aspecto. Debido a esto, las dificultades en la fluencia verbal, es decir, la capacidad de producir palabras de manera fluida, también pueden estar relacionadas con alteraciones en la velocidad de procesamiento y el lenguaje, en lugar de ser exclusivamente atribuibles a deficiencias en las funciones ejecutivas, las cuales suelen verse más afectadas cuando la epilepsia es frontal (Lopes & Goncalves, 2010).

Sin embargo, las alteraciones en atención y en las funciones ejecutivas también se presentan en la ELT (Gómez, 2016). Esto se puede explicar porque las funciones ejecutivas tienen una

disfunción subyacente de las conexiones frontotemporales y el hipocampo puede intervenir en algunas áreas de las funciones ejecutivas. Estas dificultades tienen un impacto significativo en las capacidades metacognitivas, que son fundamentales para el control de la actividad cognitiva y abarcan desde tareas básicas hasta procesos más complejos de aprendizaje (Lopes & Goncalves, 2010). En consecuencia, la alteración de las funciones ejecutivas debido a la ELT puede interferir en el proceso de aprendizaje y en la capacidad de recordar información, lo que puede llevar al desarrollo de trastornos del aprendizaje que afectan el rendimiento académico y la adquisición de habilidades educativas (Gómez, 2016). Por otro lado, De acuerdo con estudios realizados, se ha observado que los niños y adolescentes que tienen ELT tienen una mayor probabilidad de desarrollar trastornos psiquiátricos en comparación con aquellos que no tienen esta condición (Gómez, 2016). Estos trastornos psiquiátricos pueden incluir, entre otros, trastornos del estado de ánimo o afectivos (como la depresión y el trastorno bipolar), trastornos de ansiedad, del comportamiento y del sueño. Así como alteraciones sexuales e hipergrafía (escritura excesiva), emociones inapropiadas como alegría o tristeza desproporcionadas, euforia, ira, agresividad, circunstancialidad (hablar de manera excesivamente detallada y redundante), obsesiones, viscosidad (pérdida de fluidez en el pensamiento), hipermoralismo, sentimientos de culpa, dependencia, pasividad, interés filosófico, sentido de destino personal, sobriedad, falta de sentido del humor y paranoia (Moraleda et al., 2011).

Los síntomas psicóticos son más frecuentes en los pacientes con ELT, especialmente cuando hay presencia de tumores o displasias focales. En la psicosis epiléptica, los síntomas más predominantes son los delirios y las alucinaciones, en particular de naturaleza mística o religiosa, con ideas de autorreferencia (Moraleda et al., 2011).

En resumen, los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal pueden experimentar una amplia gama de síntomas psicóticos y trastornos psiquiátricos. También es común que experimenten dificultades cognitivas en varias áreas, por lo que no siempre se encuentran perfiles neuropsicológicos bien definidos, que llegan a afectar su funcionamiento diario y calidad de vida (Carvajal-Castrillón, 2019).

3.3. Rehabilitación neuropsicológica

La rehabilitación neuropsicológica (RN) es una terapia que tiene como objetivo mejorar los procesos psicológicos superiores alterados y facilitar la adaptación del paciente (Carvajal-Castrillón, 2019). La base de la rehabilitación cognitiva en la epilepsia es una evaluación neuropsicológica exhaustiva (Wilson et al., 2017). Es importante que la rehabilitación sea integral, teniendo en cuenta el desempeño del paciente en sus actividades cotidianas. Por lo tanto, el propósito de la RN no solo es brindar beneficios en el funcionamiento cognitivo de los pacientes, sino también promover su reintegración laboral o el regreso a las actividades académicas que realizaban anteriormente (Salvador, 2014).

Antes de comenzar la rehabilitación cognitiva en pacientes con epilepsia, es fundamental optimizar el control de las crisis (Wilson et al., 2017). Una vez que las crisis están bajo control, la rehabilitación neuropsicológica debe adaptarse a las alteraciones cognitivas

identificadas durante la evaluación, como problemas de memoria, atención y funciones ejecutivas. En este sentido, se pueden emplear diversas estrategias que beneficien al paciente, tales como mecanismos de restauración, sustitución y compensación (Carvajal-Castrillón, 2019; Moraleda et al., 2011; Pérez & Barr, 2013). No existe un enfoque único de intervención, ya que se deben considerar todas las habilidades del paciente, incluyendo aspectos como la movilidad o déficits primarios, características personales como la puntualidad y el compromiso, funcionamiento intelectual, habilidades de interacción, resiliencia y disponibilidad de redes de apoyo (Salvador, 2014).

Para abordar la rehabilitación en la ELT, es importante comenzar con un entrenamiento metacognitivo que brinde al paciente una comprensión del funcionamiento cognitivo actual y de la verdadera gravedad e impacto de las deficiencias que experimenta (Carvajal-Castrillón, 2019). Además, al inicio de la terapia, es necesario explicar al paciente con epilepsia los principios básicos para mejorar, como realizar tareas en el hogar, dedicar el tiempo necesario para retener información, evitar distracciones y contar con el apoyo de familiares, diversos especialistas y las redes de apoyo del paciente. Estos recursos ayudan a lograr una mejor adaptación y compromiso con el tratamiento.(Carvajal-Castrillón, 2019; Wilson et al., 2017)

Otro aspecto relevante es el uso de ayudas externas, como la elaboración de listas de recordatorios para situaciones cotidianas y la implementación de alarmas u otros dispositivos. En cada sesión de rehabilitación se revisan y emplean mecanismos de sustitución y compensación para abordar los problemas o dificultades que van surgiendo. Por ejemplo, al trabajar con la memoria, se llevan a cabo actividades de visualización, mediante la creación de imágenes mentales del material que se desea recordar; asociación, estableciendo conexiones significativas entre diferentes informaciones para facilitar su recuerdo; y categorización, que implica organizar la información antes de aprenderla (Carvajal-Castrillón, 2019).

Dentro de la intervención, se puede incorporar la terapia cognitivo-conductual, la cual puede involucrar el entrenamiento de los familiares y la intervención en los entornos del paciente para proporcionar estructura y retroalimentación frecuente e inmediata (Pérez & Barr, 2013) En conclusión, la rehabilitación neuropsicológica efectiva debe abordar de manera integral los aspectos físicos, cognitivos, emocionales y sociales de la persona dentro de su entorno sociocultural. Esto permitirá que la persona desarrolle respuestas adaptativas, con una mayor capacidad de autorregulación cognitiva y emocional, lo que se reflejará en su independencia y funcionalidad en la vida diaria (Anderson, 2008; Grieve, 2009). Además, es importante procurar minimizar en la medida de lo posible las reacciones emocionales negativas, como la frustración, la ansiedad y la depresión (Grieve, 2009).

4. Comportamiento Delictivo

El comportamiento delictivo se describe como la manifestación de violencia en diversos contextos. Surge como consecuencia de un ciclo de violencia y una espiral de agresión (García, 2015). Para que un comportamiento sea considerado delictivo, debe ser un acto

contrario a la ley, con culpa asociada y estar sujeto a castigos y sanciones legales (Carrasco & González, 2006). Algunos ejemplos incluyen la violencia, el robo o el vandalismo (Gaeta & Galvanovskis, 2011).

Se ha observado que la adolescencia es el período en el que suele iniciarse el comportamiento transgresor, alrededor de los 15 años, aunque también hay casos en los que se produce a edades más tempranas (Bringas et al., 2012). Este comportamiento delictivo está asociado a personas que provienen de entornos sociales y culturales desfavorecidos, caracterizados por la falta de servicios públicos, altos niveles de desempleo, escasa presencia policial, carencia de espacios recreativos, existencia de bandas o grupos organizados dedicados a la distribución y consumo de drogas, prostitución, pobreza e incluso haber sido víctimas de algún acto delictivo (Estévez & Emler, 2011).

Los estilos de crianza y de aprendizaje también juegan un papel importante como factores previos y, al mismo tiempo, como justificaciones del comportamiento delictivo. Esto se debe a que plantean la falta de contacto y atención como una forma de maltrato que puede llevar al niño a cometer delitos una vez se convierte en adolescente. En este sentido, la negligencia y el abandono explicarían la trayectoria delictiva de aquellos individuos que han sido maltratados por sus cuidadores. En sus diversas dimensiones, el maltrato infantil justificaría el aprendizaje de relaciones emocionales, sexuales, sumisas, institucionales y destructivas que afectarían el comportamiento y lo transformarían en uno delictivo (García, 2015).

Los jóvenes que se dedican a la delincuencia generalmente tienen amistades que también son delincuentes, y estas influyen su comportamiento delictivo, ya sea incitándolos en algunos casos o sirviendo como modelos a imitar en otros (Cifuentes & Londoño, 2011). Por lo tanto, el comportamiento delictivo puede considerarse como una consecuencia de las patologías desarrolladas dentro de un grupo, pero se centra en el comportamiento del agresor (García, 2015).

También se ha observado un patrón de personalidad que está asociado al comportamiento delictivo, en el cual se encuentra una elevada sensibilidad hacia las señales de recompensa, lo que conlleva a una mayor impulsividad y búsqueda de emociones intensas, mientras que existe una relativa insensibilidad hacia las señales de castigo, es decir, baja ansiedad. En resumen, la presencia de una alta impulsividad, baja ansiedad y falta de empatía parecen ser factores subyacentes en una amplia variedad de comportamientos delictivos o antisociales que violan las normas establecidas por la ley (Cifuentes & Londoño, 2011; López & López, 2003).

4.1. Trastornos de la personalidad

Los trastornos de la personalidad son condiciones psiquiátricas muy comunes en las que se observan desviaciones culturales persistentes en el pensamiento, las emociones y el comportamiento. Para su diagnóstico, estas desviaciones deben afectar negativamente las actividades diarias y causar angustia, dificultando significativamente la vida del individuo (Blanco et al., 2020).

Un trastorno de la personalidad se define como un patrón duradero de experiencias internas y comportamientos que afecta al menos a dos de las siguientes áreas: pensamiento,

emociones, relaciones interpersonales o control de los impulsos. Este patrón es generalizado y poco flexible, generalmente comienza en la adolescencia o el inicio de la edad adulta, se mantiene estable a lo largo del tiempo y causa malestar o deterioro. (Esbec & Echeburúa, 2015).

Los trastornos de personalidad se agrupan en tres categorías o clusters según sus características clínicas similares. El grupo A incluye los trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico. El grupo B abarca los trastornos antisociales, límite, histriónico y narcisista. Por último, el grupo C engloba los trastornos evitativo, dependiente y obsesivo-compulsivo (American Psychiatric Association, 2014).

Estos trastornos tienen una heredabilidad moderada a alta, lo que significa que hay una influencia genética significativa, aunque los factores ambientales también desempeñan un papel en su aparición y manifestación. Para ayudar en el diagnóstico, se utilizan encuestas de autoinforme y entrevistas estructuradas. Sin embargo, es fundamental explorar las relaciones interpersonales a través de la historia clínica del paciente y la información proporcionada por al menos otra persona de confianza. Esto permite considerar las influencias biológicas, sociales, culturales y familiares relevantes en el diagnóstico y comprensión de los trastornos de la personalidad (Blanco et al., 2020).

En última instancia, un trastorno de la personalidad implica una incapacidad para adaptarse adecuadamente en términos de identidad personal y relaciones interpersonales (Esbec & Echeburúa, 2015).

En la actualidad la terapia cognitivo-conductual, se considera la primera opción de tratamiento para estos trastornos (Blanco et al., 2020).

La FDA no ha aprobado medicamentos específicos para el tratamiento de los trastornos de la personalidad. No obstante, en ciertos casos, se pueden emplear medicamentos como complemento para abordar los síntomas asociados con estos trastornos. Es importante destacar que el uso de medicamentos debe formar parte de un enfoque terapéutico psicosocial integrado. Su utilización debe ser temporal y dirigida a manejar síntomas específicos, y se debe suspender una vez que dichos síntomas se resuelvan (Bateman et al., 2016; Blanco et al., 2020).

4.2. Trastorno antisocial de la personalidad

De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-5, 2013), el trastorno de personalidad antisocial (TPA) se caracteriza por un patrón persistente de falta de atención y violación de los derechos de los demás, que comienza antes de los 15 años de edad (American Psychiatric Association, 2014).

El TPA se refiere a la inhabilidad para ajustarse a las normas sociales que regularmente dictan diversos aspectos del comportamiento (Holguín & Palacios, 2014). Típicamente, estas personas exhiben fácilmente irritabilidad y sentimientos de agresión hacia los demás, los cuales se manifiestan en situaciones de amenaza o intimidación (Holguín & Palacios, 2014). Muestran un enfoque activo y autónomo para enfrentar su entorno, experimentan baja ansiedad, desconfían de los demás y violan los derechos de los demás, a veces al borde de lo socialmente aceptable (Alarcón et al., 2018). Recurren al engaño como estrategia, muestran

impulsividad al tomar decisiones sin reflexionar, presentan una constante falta de responsabilidad, lo que lleva a menudo al abandono de empleos sin tener planes realistas para conseguir otro. Además, muestran una imprudente falta de atención hacia su propia seguridad y la de los demás, exponiéndose a situaciones peligrosas. También se destaca la ausencia de remordimiento por sus acciones (American Psychiatric Association, 2014)

Para que el diagnóstico sea válido, la persona debe tener al menos 18 años de edad y presentar un trastorno de conducta que haya comenzado antes de los 15 años. Además, es importante que el comportamiento antisocial no sea atribuible a la esquizofrenia o al trastorno bipolar (American Psychiatric Association, 2014). Se observa con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. También se ha observado que los factores genéticos desempeñan un papel importante en el TPA, aunque las influencias no genéticas, como las experiencias de vida únicas, también son significativas en su desarrollo (Holguín & Palacios, 2014).

El perfil característico de una persona con TPA es su falta de lealtad hacia cualquier persona o cosa, y rara vez muestra una actitud genuina de amistad o rebeldía. Aunque en general afirman respetar la ley y la moral, constantemente transgreden estas normas (Cifuentes & Londoño, 2011). En su mayoría, estas personas son manipuladoras, aprovechan a los demás para alcanzar sus objetivos y no dudan en aprovechar las vulnerabilidades de los demás, especialmente si son inteligentes y descubren rápidamente esas debilidades. No les importa recurrir a engaños y mentiras para lograr lo que se proponen, sin importar la cantidad de personas que puedan ser afectadas a su alrededor (Stucchi, 2002). Las personas que se encuentran en situaciones de privación de libertad en entornos hostiles también pueden mostrar comportamientos similares (Cifuentes & Londoño, 2011). Debido a estas características, es común que las personas con rasgos o con TPA estén divorciadas, separadas o nunca se hayan casado. Cuando se les entrevista, es frecuente que estén solteras y vivan solas (Holguín & Palacios, 2014)

Este tipo de personalidad suele tener un enfoque activo y autónomo para enfrentar su entorno y presentan niveles bajos de ansiedad (Alarcón et al., 2018). Responden a la anticipación de dolor y explotación involucrándose en comportamientos delictivos y frecuentemente ilegales como una forma de contrarrestar esa expectativa (Blanco et al., 2020).

El uso de tomografía por emisión de positrones (PET) ha permitido observar en individuos antisociales, al mostrarles imágenes con contenido emocional, una disminución del metabolismo en áreas cerebrales relacionadas con la reacción y la regulación emocional, como la corteza prefrontal y la amígdala. Se han encontrado anomalías en el funcionamiento de las estructuras del sistema límbico y la corteza frontal durante el procesamiento de estímulos emocionales. En particular, se han observado alteraciones en el cíngulo anterior, la amígdala, el estriado ventral y la formación hipocampal, que están asociadas con procesos relacionados con la emoción y la memoria. Esto sugiere que las personas con TPA emplean estrategias cognitivas no relacionadas con el sistema límbico para procesar información afectiva. Además, se ha encontrado una reducción aproximada del 11% en el volumen total de sustancia gris en el área prefrontal (Bonilla & Fernández, 2006).

4.3. Aspectos neuropsicológicos del comportamiento delictivo

Las funciones ejecutivas son procedimientos que conectan conceptos, movimientos y actividades básicas, guiándolos hacia la solución de situaciones complicadas, lo que nos capacita para llevar a cabo comportamientos eficientes, innovadores y socialmente apropiados (Tirapu, n.d.). Estas habilidades cognitivas han sido especialmente notables en diversos estudios relacionados con comportamientos antisociales (Bonilla & Fernández, 2006).

En un estudio llevado a cabo con reclusos en un centro de rehabilitación social, se observó que el 20% de los internos que presentaban rasgos de personalidad antisocial mostraban una afectación en las funciones cognitivas relacionadas con el razonamiento y el control inhibitorio. Sin embargo, se encontró que el lenguaje, la memoria, la concentración y la orientación se mantenían intactos, lo que en muchas ocasiones favorecía la comisión de delitos y la manipulación (Coba, 2013).

El razonamiento es una capacidad que nos permite tomar decisiones, buscar soluciones y alcanzar objetivos, y está influenciado por las emociones (Domic-Siede et al., 2022; Tirapu, n.d.). Así, abarca tanto el razonamiento lógico inductivo como el deductivo, y se involucra en la resolución de relaciones abstractas que subyacen en las analogías (Domic-Siede et al., 2022). Damasio (2019) sostiene que el razonamiento se originó como una extensión del sistema emocional, y, por lo tanto, si se excluyen las emociones del proceso de razonamiento, no se puede mantener un comportamiento social apropiado. En contraste, el control inhibitorio es una capacidad cognitiva que nos permite gestionar los impulsos automáticos, posibilitando la autorregulación consciente del comportamiento, pensamiento y emociones. Esta habilidad tiende a manifestarse bajo la influencia tanto de factores internos como externos (Ramos-Galarza et al., 2017). Por ende, con la asistencia del control atencional o atención selectiva, es capaz de regular la interferencia causada por distractores (Domic-Siede et al., 2022). Esta función ejecutiva es de suma importancia para que un individuo pueda ajustarse exitosamente a las normas establecidas socialmente (Ramos-Galarza et al., 2017). En distintas evaluaciones de jóvenes delincuentes, se han detectado estos mismos déficits, además de problemas en las habilidades de pensamiento abstracto, flexibilidad cognitiva, planificación, establecimiento de objetivos y deterioro en la capacidad de atención y concentración (Bonilla & Fernández, 2006).

La formación de conceptos se refiere a todo proceso de aprendizaje en el cual una respuesta se generaliza a varios estímulos (Fiorentini et al., 2015).

La flexibilidad cognitiva permite ajustar el comportamiento a las circunstancias del entorno y cambiar la perspectiva para resolver problemas; por consiguiente, también depende de un control inhibitorio adecuado (Diamond, 2013).

La atención es una destreza mental que nos posibilita dirigirnos hacia un estímulo específico del entorno mientras ignoramos otros, actuando como un filtro que decide qué estímulo merece ser atendido. No es un proceso singular, sino que existen diversos modelos cognitivos y neuroanatómicos que buscan explicar su funcionamiento (Lubrini et al., n.d.).

La planificación cognitiva implica la creación de un plan secuencial de pasos con el fin de alcanzar un objetivo de manera organizada, estratégica y eficiente (Domic-Siede et al., 2022), además está ligada a la atención (Bonilla & Fernández, 2006). La planificación implica visualizar cómo nuestras acciones pueden afectar directamente nuestro estado actual. Requiere la creación de una representación mental de una meta, la elaboración de una secuencia de pasos para alcanzarla y la ejecución de dicha secuencia. Puede variar en complejidad y los eventos imprevistos pueden desviar a la persona del plan, tanto levemente como de manera significativa (Domic-Siede et al., 2022). Así, la flexibilidad cognitiva juega un papel crucial en la planificación y solución de problemas, y el buen funcionamiento del control inhibitorio también es fundamental, ya que su deficiencia se manifiesta en un comportamiento impulsivo (Bonilla & Fernández, 2006).

La falta de flexibilidad cognitiva y la impulsividad se expresan a través de una conducta perseverativa, que impide a la persona detener una acción incluso cuando se le da una instrucción para hacerlo (Bonilla & Fernández, 2006).

De este modo, las funciones ejecutivas dependen unas de otras para lograr un buen funcionamiento ejecutivo, ya que están estrechamente interconectadas. Cuando una de ellas falla, afecta a las demás; por ejemplo, deficiencias en la flexibilidad cognitiva o en la atención repercuten en la planificación y formulación de metas, lo que a su vez puede llevar a problemas de memoria, apatía, falta de dirección, desinterés e iniciativa (Bonilla & Fernández, 2006).

Las disfunciones prefrontales también pueden conllevar a tener escaso contacto social o comportamientos sociales inapropiados (Bonilla & Fernández, 2006; Fuster, 2001).

Uno de los procesos más mencionados en la literatura se refiere a las dificultades verbales presentes en individuos antisociales. Existen pruebas de un procesamiento verbal deficiente y una débil lateralización del lenguaje en este grupo. También se observa un deterioro en el lenguaje pragmático y dificultades para realizar el procesamiento semántico de palabras abstractas. Todo esto dificulta el establecimiento de un adecuado control del comportamiento social, ya que no utilizan las directrices reguladoras del lenguaje y parecen tener dificultades para comprender conceptos como "bueno", "malo" o razonar acerca de las consecuencias de sus actos antisociales. Estas dificultades también afectan sus habilidades para resolver problemas y aprender en entornos académicos, lo que se relaciona con un pobre autocontrol y fallos en el aprendizaje (Bonilla & Fernández, 2006).

Un estudio reveló que los individuos antisociales presentan un déficit en la activación del giro temporal superior anterior derecho y áreas cercanas de la corteza que procesan estímulos abstractos. Por lo tanto, se sugiere que podrían tener dificultades en comprender emociones sociales complejas como el amor, la empatía, la culpa y el remordimiento (Kiehl et al., 2004). En conclusión, la emoción está vinculada al funcionamiento de la corteza prefrontal, y se ha observado que en los individuos antisociales hay escasas asociaciones semántico-afectivas durante las decisiones léxicas. Como resultado, no se ven afectados por las señales emocionales en tareas de toma de decisiones léxicas (Bonilla & Fernández, 2006).

5. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Explicar el funcionamiento neuropsicológico en pacientes de 20-30 años de edad con epilepsia del lóbulo temporal que hayan cometido actos delictivos, con el fin de aumentar la comprensión sobre los cambios cognitivos asociados a estas patologías y promover una mayor empatía hacia las personas afectadas.

OBJETIVOS PARTICULARES

Describir el funcionamiento de los lóbulos cerebrales, centrándose especialmente en el lóbulo temporal, con el fin de proporcionar un análisis exhaustivo y completo en el contexto del estudio monográfico.

Brindar una revisión concisa y comprensible sobre la epilepsia, incluyendo sus causas, síntomas, clasificaciones, tratamientos y efectos en la calidad de vida, con el fin de facilitar un análisis informado de esta enfermedad al hacer el análisis de este estudio.

Describir el perfil neuropsicológico de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, mencionando los métodos de evaluación cognitiva utilizados y analizando las intervenciones de rehabilitación neuropsicológica más efectivas para optimizar su calidad de vida.

Exponer de manera general los trastornos de personalidad, enfocándose específicamente en el trastorno de personalidad antisocial, y analizar los aspectos neuropsicológicos asociados con la comisión de actos delictivos en individuos diagnosticados con este trastorno.

6. MÉTODO

Para este estudio monográfico se realizó una búsqueda en Google Académico (Julio de 2023) utilizando términos clave como "epilepsia", "lóbulo temporal", "delincuencia" y "comportamiento criminal", con el propósito de encontrar artículos que investiguen la posible relación entre epilepsia y conducta delictiva. La búsqueda se centró en artículos en cualquier idioma, entre los años 2013-2023. Se identificaron 297 resultados, No obstante, tras el primer filtro de revisión y análisis se seleccionaron 3 artículos, basándose en criterios de inclusión y exclusión que determinaban si cumplían con los objetivos de la investigación o no. Posteriormente, se amplió la búsqueda para incluir publicaciones que tuvieran la palabra epilepsia en el título, en español e inglés, mediante la exploración de artículos relacionados y la búsqueda manual de referencias citadas en los 3 documentos iniciales. Se seleccionaron 8 artículos adicionales, lo que resultó en un total de 11 artículos que fueron publicados dentro del rango de fechas establecido en la búsqueda inicial.

Estos 11 artículos serán analizados en detalle en el estudio, con el objetivo de obtener una comprensión más profunda de la posible asociación entre epilepsia y comportamiento delictivo.

Criterios de inclusión:

Se eligieron artículos y revisiones que cumplieran las siguientes características:

- 1) Posible relación de epilepsia y crimen.
- 2) Casos de epilepsia que hayan tenido conducta criminal.
- 3) Factores psicosociales, genéticos y biológicos de personas que hayan cometido crímenes.
- 4) Comorbilidad psiquiátrica con epilepsia en pacientes que hayan cometido actos criminales.
- 5) Pacientes con actividad anormal en electroencefalograma que sugerían epilepsia y que habían presentado conducta delictiva.

Criterios de exclusión:

Se excluyeron artículos y revisiones que:

- 1) No mencionaran a la epilepsia del lóbulo temporal o actividad eléctrica anormal.
- 2) Tesis y libros.
- 3) Hablaran sobre el uso de drogas.
- 4) Se relacionaba el suicidio con la epilepsia.
- 5) Niños y adolescentes.

Figura 15. Diagrama de flujo de selección de trabajos

7. RESULTADOS

Referencia
Pandya, N.S. et al., (2013)
Título
Epilepsy and homicide
Resumen
Se describe un raro suceso médico en el que una paciente que padecía epilepsia severa e incontrolable, junto con un aumento progresivo de su agresividad, llegó a cometer un asesinato. Sin embargo, después de someterse a una lobectomía temporal derecha, tanto sus crisis epilépticas como su comportamiento explosivo se resolvieron por completo.
Conclusión
Existe una asociación entre la epilepsia y el comportamiento agresivo. Esta relación ha sido objeto de estudio durante mucho tiempo. Los pacientes que presentan esta combinación de epilepsia y agresión comparten ciertas características, como ser hombres jóvenes con una historia prolongada de epilepsia y un nivel de inteligencia por debajo de la media. Además, se destaca que los actos violentos ocurren después de las convulsiones, de forma repentina, y suelen estar relacionados con el abuso de alcohol.
Referencia
Martín-Martín J., et al., (2013)
Título
Conducta explosiva homicida en un caso con alteraciones en el electroencefalograma
Resumen
En ciertos tipos de epilepsia, como la de lóbulo temporal, se han observado comportamientos agresivos durante las crisis. A veces, se pueden detectar cambios en el EEG con ráfagas paroxísticas en respuesta a ciertos desencadenantes específicos.
Conclusión
Una emoción intensa, como los celos, puede provocar una descarga neuronal excesiva (brotes de ondas lentas) que se origina en el sistema límbico, superando los mecanismos de control inhibitorio y resultando en comportamientos explosivos y episodios de descontrol patológico. En los casos que puedan relacionarse con dichos resultados, es importante considerar la posibilidad de una causa orgánica subyacente. Por lo tanto, se deben realizar estudios de EEG para realizar un diagnóstico adecuado.
Referencia
Gauffin, H., et al., (2014)
Título
Epilepsy and violence: case series concerning physical trauma in children of persons with epilepsy
Resumen
En el pasado se ha relacionado la epilepsia con la violencia, pero investigaciones recientes han puesto mayor énfasis en los factores genéticos y psicosociales como más

determinantes. Luego, se menciona que se informan tres casos en los que los niños han sido víctimas de traumas o incluso homicidio a manos de uno de sus padres diagnosticado con epilepsia.

Conclusión

Los hijos de padres con epilepsia pueden estar en una situación de riesgo, aunque no se ha demostrado una conexión directa entre las convulsiones y los eventos mencionados. En cambio, se sugiere que otros factores como el estrés psicosocial, las limitaciones cognitivas y un intento de suicidio pueden desempeñar un papel significativo. Ante un incidente en el que un niño resulte herido por un padre con epilepsia, es fundamental realizar una investigación detallada para determinar si las convulsiones tuvieron algún papel en el suceso.

Referencia

Cisneros, J.L. (2016)

Título

Los factores psicosociales en el proceso de tratamiento para la readaptación social en las prisiones del Estado de México

Resumen

Desde una perspectiva sociológica, se examinan los criterios, categorías y conceptos empleados en los registros psicológicos, médicos y criminológicos de los reclusos en las cárceles del Estado de México.

Conclusión

Es importante prestar más atención al desarrollo del tema de la peligrosidad y su relación con la enfermedad mental. Es fundamental comprender con mayor precisión que la peligrosidad debería basarse en el principio íntimo de una convicción neutral de rehabilitación, alejada del enfoque punitivo. Además, es crucial abandonar la práctica de modular la peligrosidad a través de técnicas de domesticación y corrección que han demostrado ser ineficaces en repetidas ocasiones.

Referencia

Altinöz, A.E. et al., (2016)

Título

Psychiatric disorders comorbid with epilepsy in a prison sample

Resumen

La depresión, los trastornos de ansiedad y la esquizofrenia son los trastornos psiquiátricos más comunes que acompañan a la epilepsia. Se sabe que los problemas de salud mental son más comunes en prisioneros en comparación con la población general. El presente estudio tiene como objetivo mostrar las comorbilidades psiquiátricas en prisioneros diagnosticados con epilepsia.

Conclusión

Los trastornos psiquiátricos comórbidos más comunes entre los prisioneros diagnosticados con epilepsia fueron la depresión y la ansiedad, que también son

frecuentes en la población general con epilepsia. Sin embargo, algunos trastornos, como el trastorno de personalidad, la dependencia de sustancias y los trastornos afectivos bipolares, se encontraron más comúnmente entre los prisioneros en comparación con la población general con epilepsia. Es crucial indagar sobre los síntomas y las comorbilidades psiquiátricas al evaluar a pacientes con epilepsia, especialmente entre los prisioneros.

Referencia

Saleh, C., et al., (2019)

Título

Epileptic seizures and criminal acts: Is there a relationship?

Resumen

La relación entre la epilepsia y los actos criminales ha sido objeto de debate durante más de un siglo. La percepción general persiste en que las convulsiones epilépticas pueden estar asociadas con comportamiento violento. Algunos estudios han proporcionado evidencia para respaldar esta asociación; no obstante, todavía no se puede afirmar con certeza si realmente existe dicha relación.

Conclusión

Los actos criminales pueden ocurrir raramente en asociación con las convulsiones epilépticas. Es más probable que estos actos se cometan durante un estado confusional ictal o postictal. La mayoría de los actos criminales o violentos descritos ocurrieron relacionados con convulsiones focales de origen en el lóbulo temporal. Sin embargo, el comportamiento criminal es un fenómeno complejo y está relacionado con una variedad de factores interrelacionados, como aspectos sociales, religiosos, políticos y culturales, que interactúan con mecanismos psicológicos y neurológicos. Estas complejidades dificultan la realización de comparaciones significativas entre diversos estudios que investigan la relación entre la epilepsia y el comportamiento criminal.

Referencia

Zarranz, J.J. (2020)

Título

El controvertido informe del Dr. Lafora sobre Gregorio (Goyo) Cárdenas, “el estrangulador de Tacuba”

Resumen

Se examinan las bases históricas en las que el Dr. Lafora fundamentó su diagnóstico de epilepsia psíquica, un concepto que ha sido abandonado en la epileptología moderna y que ha desaparecido de los textos de neurología. No obstante, este término aún persiste en los campos de la psiquiatría, la psiquiatría forense y en el código penal español.

Conclusión

Con base en los conocimientos actuales, el diagnóstico de "epilepsia psíquica" realizado por el Dr. Lafora en el caso de Cárdenas no se sostiene como explicación de sus terribles

crímenes. Aunque ha habido avances en comparación con los tiempos del Dr. Lafora, aún queda mucho por hacer para comprender y divulgar la verdadera relación entre la epilepsia, la violencia y el crimen.
Referencia
Zarranz, J.J. (2020)
Título
Epilepsia y violencia. Reflexiones a propósito de dos artículos históricos
Resumen
Los pacientes con epilepsia han enfrentado a lo largo de la historia los peores estigmas negativos, especialmente la asociación de su enfermedad con la violencia y el crimen.
Conclusión
Durante su exilio, al Dr. Lafora se le pidió emitir un informe sobre el primer asesino en serie de cuatro mujeres en la historia de México, un caso que tuvo una gran repercusión mediática, social y política en ese país, pero que es poco conocido en España. Según las ideas predominantes de su época, el Dr. Lafora consideró que el asesino padecía de una epilepsia psíquica, y que cometió los crímenes en un estado crepuscular epiléptico, por lo que recomendó su inimputabilidad. Por otro lado, durante su productiva primera etapa en Bilbao, el Dr. López Albo publicó un breve artículo, también poco conocido, sobre un crimen cometido por un paciente con epilepsia en un estado crepuscular psicótico post-crítico.
Referencia
Denton, A., et al., (2020)
Título
A patient with epilepsy charged with kidnapping, unlawful confinement, and assault causing bodily harm after seizures: Deficiencies in the legal system
Resumen
Se describe raro caso de un hombre diestro de 34 años que padecía de epilepsia resistente a los medicamentos, la cual estaba asociada con un cavernoma frontal desde los 13 años, y que fue condenado por cargos criminales relacionados con sus convulsiones.
Conclusión
Los delitos no homicidas (crímenes que no implican homicidio) generalmente ocurren post-ictal y los pacientes suelen tener epilepsia focal (frontal o temporal). El paciente en cuestión fue declarado inocente por completo después del juicio, lo cual resalta los importantes y transformadores efectos positivos que puede tener la cirugía de epilepsia.
Referencia
Gyimesi, J. (2021)
Título
Epilepsy, violence, and crime. A historical analysis
Resumen

Investiga cómo la teoría de la personalidad epiléptica ha tenido un impacto duradero al analizar el desarrollo de las teorías sobre la criminalidad relacionada con la epilepsia, tanto a nivel internacional como en el contexto húngaro.
Conclusión
El artículo muestra que el concepto de la personalidad epiléptica sigue siendo relevante en la neuropsicología. La investigación empírica no ha encontrado evidencia que respalde una conexión directa entre la epilepsia y la criminalidad. Además, es muy probable que la teoría de la criminalidad epiléptica haya sido utilizada frecuentemente para promover el reduccionismo biológico, simplificar las preguntas de investigación e ignorar aspectos fundamentales del comportamiento social.
Referencia
Revdal E., et al, (2023)
Título
Psychiatric comorbidity in relation to clinical characteristics of epilepsy: A retrospective observational study
Resumen
Los estudios basados en poblaciones, la precisión de los diagnósticos y la información sobre los trastornos convulsivos puede ser deficiente. Sin embargo, en este estudio particular, se trabajó con una muestra de pacientes que fue rigurosamente validada y clasificada, lo que permitió examinar la relación entre los trastornos psiquiátricos y las características clínicas de los pacientes con mayor precisión.
Conclusión
Poco más de un tercio de las personas con epilepsia presentaron comorbilidades psiquiátricas, lo que significa que también tenían trastornos mentales adicionales. La prevalencia de estas comorbilidades fue igual tanto en la epilepsia focal como en la generalizada, pero fue significativamente mayor en aquellos con epilepsia focal de causa desconocida en comparación con aquellos cuya causa se debía a una lesión específica. Además, se observó que la presencia de comorbilidades no estaba relacionada con el control de las crisis en el último seguimiento, pero era ligeramente más común en aquellos cuya epilepsia se había resuelto y cuyas causas podrían estar relacionadas con factores genéticos no adquiridos, posiblemente vinculados a una mayor susceptibilidad para trastornos neuropsiquiátricos.

8. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La epilepsia es una enfermedad cerebral, (Fisher et al., 2014), que a lo largo de la historia ha sido objeto de prejuicios peyorativos, vinculándola con posesiones demoníacas y demencias inevitables. Uno de los prejuicios más negativos ha sido asociarla con la violencia y actos criminales (Zarranz Imirizaldu, 2020b). Sin embargo, la conexión entre actos criminales y crisis epilépticas es extremadamente rara y no está bien documentada en la literatura médica.

Aunque ocasionalmente se reportan casos en periódicos u otros medios, no se describen con frecuencia en artículos médicos (Denton & Tellez-Zenteno, 2020).

Se han realizado algunas observaciones interesantes sobre la posible relación entre crisis epilépticas y actos criminales. Algunas conclusiones son: a) la literatura sobre esta relación no es concluyente, b) las alteraciones del comportamiento están más relacionadas con comorbilidades de la epilepsia que con las crisis en sí, c) estas comorbilidades a menudo no están bien descritas, y d) las ocasiones en las que se cometen actos criminales durante el período ictal o postictal son muy raras y principalmente se dan en pacientes con epilepsia focal, especialmente del lóbulo temporal (Denton & Tellez-Zenteno, 2020; Martín-Martín et al., 2013; Saleh et al., 2019).

Se ha informado que los pacientes con epilepsia pueden tener episodios de conducta violenta que no están relacionados con las crisis, como en los casos de "trastornos explosivos intermitentes" o el "síndrome de descontrol episódico". (Zarranz Imirizaldu, 2020a).

Es importante señalar que no es infrecuente que pacientes con síndromes cerebrales orgánicos presenten episodios de conducta descontrolada. Además, disfunciones cerebrales con escasas manifestaciones clínicas pueden dar lugar a conductas agresivas impulsivas debido a un deficiente control de impulsos, que pueden dar lugar a episodios de rabia, agresividad o conducta antisocial (Martín-Martín et al., 2013; Zarranz Imirizaldu, 2020a). Por otro lado, el perfil cognitivo de los individuos podría ser un factor a investigar, y un bajo rendimiento podría ser un factor de riesgo (Gauffin & Landtblom, 2014).

La violencia en el estado confusional crítico es difícil de confirmar a menos que se realice un seguimiento con EEG en una unidad de monitorización vídeo-EEG (Zarranz Imirizaldu, 2020a). Las conductas agresivas impulsivas que se acompañan de EEG con brotes de ondas lentas podrían explicarse por un fallo en los mecanismos de inhibición. Algunos estados psíquicos, como emociones intensas, pueden asociarse con descargas neuronales excesivas (brotes de ondas lentas) en el diencéfalo y el sistema límbico, lo que sobrepasa los mecanismos de control y puede dar lugar a conductas explosivas. Por lo tanto, en casos que presenten características compatibles con episodios de descontrol patológico, se debe considerar la posibilidad de un origen orgánico, y se recomienda realizar estudios de EEG para su diagnóstico (Martín-Martín et al., 2013).

Esto ocurre con mayor frecuencia en niños o adultos con lesiones cerebrales y bajo nivel intelectual, y a menudo estas conductas se desencadenan por situaciones de mínima provocación o frustración y pueden verse facilitadas por el consumo de alcohol (Zarranz Imirizaldu, 2020a).

Establecer si un sujeto ha experimentado una crisis epiléptica cerca del momento del acto criminal es complicado, ya que el enfoque en la escena del crimen se centra en asuntos legales en lugar de médicos, dificultando una evaluación clínica detallada del perpetrador (Saleh et al., 2019).

Son pocos los estudios que han presentado criterios específicos para determinar si un crimen violento fue resultado de una crisis epiléptica (Pandya et al., 2013).

Se han observado algunas características comunes por parte de los epileptólogos en relación a estos actos agresivos: todos ellos ocurren de manera repentina, sin evidencia de planificación, y tienen una duración promedio de 29 segundos. Los pacientes que presentan estas conductas comparten ciertas características: generalmente son hombres jóvenes con una historia prolongada de epilepsia resistente a los medicamentos y una inteligencia por debajo del promedio. Además, estos actos violentos son postictales, es decir, ocurren después de una serie de crisis, tienen un inicio repentino y están relacionados con situaciones estresantes y el abuso de alcohol (Pandya et al., 2013).

La información sobre si el individuo estaba recibiendo tratamiento farmacológico en el momento del delito es de gran importancia. Ha habido un debate prolongado acerca de los efectos de los antiepilépticos en los niveles de agresión. Algunos de estos medicamentos, como clobazam, clonazepam, levetiracetam, perampanel, fenobarbital, tiagabina, topiramato, vigabatrina y zonisamida, parecen estar asociados con un mayor riesgo de efectos adversos en el comportamiento (Saleh et al., 2019). Por ejemplo, la irritación y agresión relacionadas con levetiracetam han sido vinculadas con polimorfismos de un solo nucleótido relacionados con la actividad dopaminérgica (Revdal et al., 2023).

Por otro lado, las alteraciones del comportamiento a menudo parecen estar más relacionadas con comorbilidades de la epilepsia que con características específicas de las crisis (Denton & Tellez-Zenteno, 2020).

Varios factores neurobiológicos, especialmente la disfunción de los circuitos del lóbulo temporal, pueden desempeñar un papel en el desarrollo de cambios de comportamiento, como el trastorno explosivo intermitente o el descontrol episódico (Saleh et al., 2019). Además, el riesgo de violencia está significativamente relacionado con antecedentes de traumatismo craneoencefálico. Los pacientes con epilepsia que han sufrido una lesión cerebral, presentan un deterioro cognitivo y enfrentan situaciones difíciles con poco apoyo de su red social, motivo por el cual podrían estar en riesgo (Gauffin & Landtblom, 2014). Es por esto que los pacientes con epilepsia pueden tener episodios de conducta violenta que no tienen relación ni con las crisis ni con la medicación antiepiléptica, sino que son una manifestación más del daño cerebral (Zarranz Imirizaldu, 2020b). Sumado a esto la propensión a cometer actos delictivos tiene su origen en ciertas características psicológicas de los individuos, las cuales, cuando se combinan con factores ambientales, pueden dar lugar a comportamientos criminales (Cisneros, 2016). Se ha observado una mayor incidencia de trastornos psiquiátricos en pacientes con epilepsia en comparación con la población general, lo que tiene un impacto negativo en su calidad de vida y en la progresión de la enfermedad (Altınöz et al., 2016). El riesgo de desarrollar comorbilidades psiquiátricas en personas con epilepsia es complejo, ya que varios factores pueden interactuar en cada caso particular (Revdal et al., 2023).

La situación psicosocial de las personas con epilepsia es complicada, y hay muchos factores, además de la propia epilepsia, que pueden contribuir al comportamiento delictivo (Gauffin & Landtblom, 2014). Es por esto que es importante tener en cuenta que no todas las conductas antisociales en personas con epilepsia están directamente relacionadas con las

crisis epilépticas. Una de las características particulares de la epilepsia del lóbulo temporal es la presencia de trastornos neuropsiquiátricos que no están vinculados a las crisis epilépticas. Estos trastornos se observan con frecuencia en adultos y jóvenes, y se manifiestan como una desconexión parcial de la realidad, similar a un brote psicótico. Durante estos episodios, el individuo puede experimentar alucinaciones, ilusiones y sensaciones inusuales. Durante este lapso, es cuando pueden presentarse conductas antisociales (Cisneros, 2016). Como se mencionó anteriormente, este comportamiento se observa con mayor frecuencia durante un estado confusional ictal o en la fase postictal, y suele originarse en las regiones frontal o temporal (Gauffin & Landtblom, 2014; Pandya et al., 2013; Saleh et al., 2019). En teoría, ambas condiciones (estado confusional ictal y postictal) podrían causar comportamiento anormal o violento, así como confusión. Sin embargo, es raro lograr diagnósticos confiables de manera retrospectiva (Saleh et al., 2019). Además, la violencia en el estado de confusión proscritico es frecuente, pero suele manifestarse como una conducta de resistencia cuando el paciente se siente retenido en sus actos automáticos. Aunque pueden producirse golpes, patadas o mordiscos, estos actos suelen ser poco dirigidos y no están relacionados con comportamientos criminales complejos ni repetitivos (Gauffin & Landtblom, 2014; Pandya et al., 2013; Zarranz Imirizaldu, 2020a).

Aún es necesario resaltar la falta de evidencia sólida en cuanto a la validez de la teoría de la criminalidad epiléptica y su uso en un reduccionismo biológico especulativo. Las perturbaciones conductuales que se considera que llevan a la violencia rara vez están directamente relacionadas con las crisis epilépticas en sí mismas (Gyimesi, 2022).

En términos generales, no existen pruebas claras en la literatura que indiquen que las crisis epilépticas en pacientes que experimentan cambios abruptos en el comportamiento puedan estar asociadas con actos criminales. El comportamiento criminal es complejo y está influenciado por múltiples factores interrelacionados, que incluyen aspectos sociales, religiosos, políticos y culturales, interactuando con mecanismos psicológicos y neurológicos. Introducir factores ambientales y psicológicos en el contexto neurológico que rodea a la criminalidad epiléptica parece ser esencial para una comprensión adecuada de la situación (Gyimesi, 2022; Saleh et al., 2019).

Sin tener en cuenta esta red compleja de factores, sería difícil evaluar con precisión la posible conexión entre la epilepsia y el crimen. La definición del comportamiento criminal dentro de un contexto social e histórico particular crea desafíos adicionales para llevar a cabo comparaciones significativas entre estudios heterogéneos que abordan la relación entre epilepsia y comportamiento criminal (Saleh et al., 2019).

La compleja relación entre la epilepsia y la criminalidad se complica aún más debido a la suposición inevitable de una conexión bidireccional entre la epilepsia y los trastornos psiquiátricos. Además, factores como las comorbilidades psiquiátricas de la epilepsia, los efectos secundarios del tratamiento y los medicamentos, el daño cerebral subyacente y características emocionales e intelectuales pueden influir de manera interactiva en la expresión de la agresión en pacientes con epilepsia (Gyimesi, 2022). Por lo tanto, es esencial que los miembros de este grupo reciban apoyo de la sociedad (Gauffin & Landtblom, 2014).

En conclusión, la literatura no ofrece evidencia clara que sugiera una relación directa entre las crisis epilépticas en sí mismas y los actos criminales. El comportamiento violento en pacientes con epilepsia generalmente está relacionado con factores multidimensionales, y se necesitan estudios más detallados que consideren el contexto social, histórico y psicológico para una comprensión más completa. También es importante brindar apoyo y comprensión a los pacientes con epilepsia, considerando las complejidades de su condición y su interacción con la salud mental y el ambiente social.

REFERENCIAS

- Abundis-Gutiérrez, A., Vázquez-Moreno, A., & Villaseñor, T. (2018). *Corteza del cíngulo anterior: Un área imprescindible para el control cognitivo y emocional Personalidad y respuestas afectivas View project Parenting styles and child develop View project*. <https://www.researchgate.net/publication/335402488>
- Acevedo, D. K., Atero, D. X., & Mesa, T. (2020). Epilepsia y Pandemia por COVID-19: Recomendaciones para un Manejo Integral. *Epilepsy and Pandemic by COVID-19: Recommendations for an Integral Management*. In *Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen* (Vol. 31, Issue 2).
- Alarcón, P. A., Pérez-Luco, R. X., Wenger, L. S., Salvo, S. I., & Chesta, S. A. (2018). Personalidad y gravedad delictiva en adolescentes con conducta antisocial persistente. *Revista Iberoamericana de Psicología y Salud*, 9(1), 58–74. <https://doi.org/10.23923/j.rips.2018.01.015>
- Alonso, M. A. (2013). Estimulación vagal para el tratamiento de epilepsia refractaria. In A. L. Velasco (Ed.), *Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano* (pp. 367–380). Alfíl.
- Altınöz, A. E., Tosun Meriç, O., Tosun Altınöz, Ş., Eşsizoglu, A., & Coşar, B. (2016). Psychiatric disorders comorbid with epilepsy in a prison sample. *Seizure*, 40, 133–135. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2016.06.016>
- American Psychiatric Association. (2014). *DSM 5 (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales)* (5ta. edición). Panamericana.
- Anderson, V. J. R. A. P. J. (2008). Executive Function and the Frontal lobes. A life span perspective. *Psychology Press, Taylor & Francis*.
- Bateman, A. W., Gunderson, J., & Mulder, R. (2016). Tratamiento del trastorno de la personalidad. *Revista de Toxicomanías*, 17, 3–13.
- Bialik, R. (2013). Aspectos sociales. In A. L. Velasco (Ed.), *Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano* (pp. 419–426). Alfíl.
- Blanco, C., Gómez, N., & Orozco, D. (2020). Actualización de los trastornos de personalidad. *Revista Médica Sinergia*, 5(4), e437. <https://doi.org/10.31434/rms.v5i4.437>
- Boletín de la ANMM. (2016). *Fisiopatología de la epilepsia*.
- Bonilla, J., & Fernández, S. (2006). NEUROBIOLOGÍA Y NEUROPSICOLOGÍA DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 6, 67–81.
- Brailowsky, S. (2016). *EPILEPSIA. Enfermedad Sagrada del cerebro* (Cuarta Reimpresión). Fondo de Cultura Económica.
- Bringas, C., Rodríguez, F. J., Moral, M. de la V., Perez, B., & Ovejero, A. (2012). Comportamiento delictivo reincidente. Análisis diferencial de la variable edad. *Revista*

- Interamericana de Psicología/Interamericana Journal of Psychology-2012, 46(3), 365–374.*
- Carrasco, M. Á., & González, M. J. (2006). *ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA AGRESIÓN: DEFINICIÓN Y MODELOS EXPLICATIVOS THEORETICAL ISSUES ON AGGRESSION: CONCEPT AND MODELS Palabras Clave. 4, 7–38.*
- Cartagena, Y., Cardona-Gallón, D. C., Isaza, S. P., & Ladino, L. D. (2020). Exercise as a therapeutic strategy in epilepsy: A literature review. In *Revista de Neurología* (Vol. 71, Issue 1, pp. 31–37). *Revista de Neurología*.
<https://doi.org/10.33588/RN.7101.2020028>
- Carvajal-Castrillón, J. y L.-H. K. (2019). Rehabilitación neuropsicológica en adultos con epilepsia focal. *Revista Iberoamericana de Neuropsicología, 2(2), 82–96.*
- Cervantes González, A. I., Navarro Bonnet, J., & Shkurovich Bialik, P. (2016). *Anales Médicos Síndrome de Jeavons* (Vol. 61). www.medigraphic.org.mx
- Cifuentes, J. J., & Londoño, N. E. (2011). Perfil cognitivo y psicopatológico asociados a la conducta antisocial. *International Journal of Psychological Research, 4(1), 58–69.*
- Cisneros, J. L. (2016). Los factores psicosociales en el proceso de tratamiento para la readaptación social en las prisiones del Estado de México. *El Cotidiano, 200, 193–208.* <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32548630017>
- Clark, D., Boutros, N., & Mendez, M. (2010). *El cerebro y la conducta Neuroanatomía para psicólogos* (Segunda edición). El Manual Moderno.
- Coba, J. A. (2013). *FUNCIONES COGNITIVAS DEL LÓBULO FRONTAL Y SU RELACIÓN CON LOS RASGOS DE PERSONALIDAD ANTISOCIAL DE LOS INTERNOS DEL PABELLÓN 1 DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE AMBATO EN EL PERÍODO ENERO SEPTIEMBRE DEL 2012.*
- Crossman, A. R. y N. D. (2007). *Neuroanatomía Texto y atlas a color* (Tercera edición). Elsevier Masson.
- Cukiert, A. (2013). Callosotomía. In A. L. Velasco (Ed.), *Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano* (pp. 339–365). Alfil.
- Damasio, A. (2019). *El error de Descartes* (Primera edición).
- De María, F., Medinilla, T., Barajas Vázquez, G. E., Ramírez Alvarado, E. D., Barbosa Cisneros, O. Y., & Sánchez Rodríguez, S. H. (2005). *Archivos de Medicina Asociación Española de Médicos Internos Residentes ISSN (Versión impresa): 1698-9465 ESPAÑA.* <http://redalyc.uaemex.mx>
- Denton, A., & Téllez-Zenteno, J. F. (2020). *A patient with epilepsy charged with kidnapping, unlawful confinement, and assault causing bodily harm after seizures: Deficiencies in the legal system.*
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology, 64, 135–168.*
<https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Domic-Siede, M., Irani, M., Ramos-Henderson, M., Calderón, C., Ossandón, T., & Perrone-Bertolotti, M. (2022). Cognitive planning in the context of neuropsychological assessment and research in cognitive neuroscience: a systematic review. *Terapia Psicológica, 40(3), 367–395.* <https://doi.org/10.4067/S0718-48082022000300367>
- Engel, J. (2006). Report of the ILAE classification core group. *Epilepsia, 47(9), 1558–1568.* <https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2006.00215.x>
- Esbec, E., & Echeburúa, E. (2015). The hybrid model for the classification of personality disorders in DSM-5: a critical analysis. *Actas Esp Psiquiatr, 43(5), 177–186.*

- Estévez, E., & Emler, N. (2011). Assessing the links among adolescent and youth offending, antisocial behaviour, victimization, drug use, and gender. *International Journal of Clinical and Health Psychology, 11*(2), 269–289.
- Feria, A., O. S., U. M. E. (2013). Patología de la epilepsia. In A. L. Velasco (Ed.), *Epilepsia. Un punto de vista Latinoamericano* (pp. 43–57). Alfíl.
- Fiorentini, L., Arismendi, M., Vanotti, S., Vernis, S., Garcea, O., & Yorío, A. (2015). Alteración de la formación de conceptos y el razonamiento conceptual en pacientes con Esclerosis Múltiple. *Revista Neuropsicología Latinoamericana, 7*(1), 01–11.
- Fisher, R. S., Acevedo, C., Arzimanoglou, A., Bogacz, A., Cross, J. H., Elger, C. E., Engel, J., Forsgren, L., French, J. A., Glynn, M., Hesdorffer, D. C., Lee, B. I., Mathern, G. W., Moshé, S. L., Perucca, E., Scheffer, I. E., Tomson, T., Watanabe, M., & Wiebe, S. (2014). ILAE Official Report: A practical clinical definition of epilepsy. *Epilepsia, 55*(4), 475–482. <https://doi.org/10.1111/epi.12550>
- Fisher, R. S., Cross, J. H., French, J. A., Higurashi, N., Hirsch, E., Jansen, F. E., Lagae, L., Moshé, S. L., Peltola, J., Roulet Perez, E., Scheffer, I. E., & Zuberi, S. M. (2017a). Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. *Epilepsia, 58*(4), 522–530. <https://doi.org/10.1111/epi.13670>
- Fisher, R. S., Cross, J. H., French, J. A., Higurashi, N., Hirsch, E., Jansen, F. E., Lagae, L., Moshé, S. L., Peltola, J., Roulet Perez, E., Scheffer, I. E., & Zuberi, S. M. (2017b). Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. *Epilepsia, 58*(4), 522–530. <https://doi.org/10.1111/epi.13670>
- Fuster, J. M. (2001). The Prefrontal Cortex—An Update: Review Time Is of the Essence. *Neuron, 30*, 319–333.
- Gaeta, M. L., & Galvanovskis, A. (2011). *Proneness to Antisocial and Delinquent Behavior in Mexican Adolescents Universidad popUlar aUtónoma dEl Estado de Puebla, México. 19*(2), 47–54.
- García, C. (2015). *Especificación de un Modelo del Comportamiento Delictivo Specification of a Model of Criminal Behavior. 5*(2), 2028–2046.
- García-Martín, G., & Serrano-Castro, P. J. (2018). Epidemiology of epilepsy in Spain and Latin America. In *Revista de Neurología* (Vol. 67, Issue 7, pp. 249–262). Revista de Neurología. <https://doi.org/10.33588/rn.6707.2018128>
- Gauffin, H., & Landtblom, A. M. (2014). Epilepsy and violence: Case series concerning physical trauma in children of persons with epilepsy. *Neuropsychiatric Disease and Treatment, 10*, 2183–2189. <https://doi.org/10.2147/NDT.S68438>
- Gómez, M. (2016). Trastornos de aprendizaje en el marco de la epilepsia. In A. L. Velasco (Ed.), *Epilepsia. Un punto de vista Iberoamericano* (pp. 57–77). Alfíl.
- Grieve, J., G. L. (2009). *Neuropsychology for Occupational Therapists Cognition in Occupational Performance. Blackwell Publishing.*
- Gyimesi, J. (2022). Epilepsy, violence, and crime. A historical analysis. *Journal of the History of the Behavioral Sciences, 58*(1), 42–58. <https://doi.org/10.1002/jhbs.22117>
- Hall, J., & Hall, M. (2021). *Tratado de fisiología médica* (14 edición). ELSEVIER.
- Holguín, T. E., & Palacios, J. J. (2014). La genética del trastorno antisocial de la personalidad La genética del trastorno antisocial de la personalidad: Una revisión de la bibliografía. *Actualización Por Temas Salud Mental, 37*(1), 83–91.

- Kandel, E., Schwartz, J., & Jessell, T. (1997). *Neurociencia y Conducta* (J. Stumpf, Ed.; Primera edición). Pearson.
- Kiehl, K. A., Smith, A. M., Mendrek, A., Forster, B. B., Hare, R. D., & Liddle, P. F. (2004). Temporal lobe abnormalities in semantic processing by criminal psychopaths as revealed by functional magnetic resonance imaging. *Psychiatry Research - Neuroimaging*, *130*(1), 27–42. [https://doi.org/10.1016/S0925-4927\(03\)00106-9](https://doi.org/10.1016/S0925-4927(03)00106-9)
- Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2017). *Neuropsicología humana*. Editorial Médica Panamericana.
- Kurlat, V., Drake, M., Halfon, M. J., Allegri, R. F., Carrá, A., & Thomson, A. (2005). Perfiles cognitivos en esclerosis múltiple y epilepsia del lóbulo temporal. *Revista Argentina de Neuropsicología*, 12–24. <https://www.researchgate.net/publication/228672938>
- Lopes, Ana., S. Mario., R. Conceicao., F. Isabel., & Goncalves, O. (2010). Neuropsychological evaluation in children with epilepsy. *Rev. Neurol*, *50*(5), 265–272. www.neurologia.com
- López, C., & López, J. R. (2003). RASGOS DE PERSONALIDAD Y CONDUCTA ANTISOCIAL Y DELICTIVA. *Psicopatología Clínica Legal y Forense*, *3*, 5–19.
- Lubrini, G., Morales, J. A. P., & Ríos-Lago, M. (n.d.). *Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica de la atención*.
- Lüders, H. O., B. R., N. S. (1993). Expanding the international classification of seizures to provide localization information. *Neurology*, *43*(9).
- Machado, I. V., Lorenzo, E., & Garcia, D. (2015). Ketogenic diet in the treatment of the refractory epilepsy in children. In *Humanidades Médicas* (Vol. 15, Issue 2).
- Maestú, F., Martín, P., Sola, R., Ortiz, T., & Ortiz Alonso, T. (1999). *NEUROPSICOLOGÍA Y DETERIORO COGNITIVO REVISIÓN Neuropsicología y deterioro cognitivo en la epilepsia*.
- Martín-Martín, J., Cano-Rosás, M., Salvat-Puig, J., Noriega De Castro, J., & Vicente-González, S. (2013). Conducta explosiva homicida en un caso con alteraciones en el electroencefalograma. *Revista Espanola de Medicina Legal*, *39*(2), 74–77. <https://doi.org/10.1016/j.reml.2013.02.004>
- Medina-Malo, C. (2004). *Epilepsia. Aspectos clínicos y psicosociales*. Panamericana.
- Moraleda, E., Romero, M., & Cayetano, M. J. (2011). Trastornos cognitivos y psicóticos en un caso de epilepsia temporal antes y después de la lobectomía. *Avances En Neurología*.
- OMS. (2019). *Epilepsia*.
- Palacios. (1999). EPILEPSIA. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, *28*.
- Palacios, E., & Clavijo-Prado, C. (2016). Semiología de la crisis epiléptica: un reto clínico. *Repertorio de Medicina y Cirugía*, *25*(4), 203–209. <https://doi.org/10.1016/j.reper.2016.10.007>
- Pandya, N. S., Vrbancic, M., Ladino, L. D., & Téllez-Zenteno, J. F. (2013). Epilepsy and homicide. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, *9*, 667–673. <https://doi.org/10.2147/NDT.S45370>
- Pérez, & Barr, W. (2013). *NEUROPSICOLOGÍA EN EPILEPSIA NEUROPSYCHOLOGY IN EPILEPSY*.
- Portellano, J. A. (2005). *Introducción a la neuropsicología*. McGraw-Hill.
- PPE. (2019). *¿Qué es PPE?*

- Raimann, X., Marín, V., Burón, V., Devilat, M., & Ugalde, A. (2007). Dieta cetogénica en epilepsia refractaria: Eficacia, evolución y complicaciones a largo plazo. *Rev. Chil Pediatr*, 78(5), 477–48183.
- Ramos-Galarza, C., Salvador, F. O., Quito, P., Ramos-Galarza, C., Jadán-Guerrero, J., Ramos, D., Bolaños, M., Ramos, V., & Ximena Fiallo-Karolys, M. (2017). Neuropsychological Evaluation of Inhibitory Control and Interference Control: Validation of Experimental Tasks in The Ecuadorian Context. In *Revista Ecuatoriana de Neurología 27 Rev. Ecuat. Neurol* (Vol. 26, Issue 1).
- Redolar, D. (2014). *Neurociencia cognitiva*. Panamericana.
- Revdal, E., Kolstad, B. P., Winsvold, B. S., Selmer, K. K., Morken, G., & Brodtkorb, E. (2023). Psychiatric comorbidity in relation to clinical characteristics of epilepsy: A retrospective observational study. *Seizure: European Journal of Epilepsy*, 110, 136–143. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2023.06.011>
- Rodríguez, I. (2013). Mecanismos neurofisiológicos de la epileptogénesis. In A. L. Velasco (Ed.), *Epilepsia. Un punto de vista Latinoamericano* (pp. 11–24). Alfil.
- Román, F., María Del Pino Sánchez, L., María, L., & Rabadán, J. (2012). *Tratado de neuropsicología clínica. Aplicaciones Clínicas de la Teoría y la Evaluación Neurocognitiva Estudio de Casos y Autoevaluaciones*. Universidad de Murcia.
- Saleh, C., Reuber, M., & Beyenburg, S. (2019). Epileptic seizures and criminal acts: Is there a relationship? In *Epilepsy and Behavior* (Vol. 97, pp. 15–21). Academic Press Inc. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2019.05.015>
- Salvador, J. (2014). Intervención neuropsicológica en la epilepsia. In M. Pérez, E. A. Escotto, J. C. Arango-Lasprilla, & L. Quintanar (Eds.), *Rehabilitación neuropsicológica estrategias en trastornos de la infancia y del adulto* (pp. 203–2016). Manual moderno.
- San-Juan, D., & Rodríguez-Méndez, D. A. (2023). Epilepsy as a disease affecting neural networks: A neurophysiological perspective. *Neurología*, 38(2), 114–123. <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2020.06.010>
- Santos, A. S., María, L., Chacón, M., Ulises, M., & Romanidy, D. (2019). *Actualización sobre la etiología de la epilepsia Update on the etiology of epilepsy*. <http://orcid.org/0000-0002-3815-2136><http://orcid.org/0000-0003-0205-0733>
- Scheffer, I. E., Berkovic, S., Capovilla, G., Connolly, M. B., French, J., Guilhoto, L., Hirsch, E., Jain, S., Mathern, G. W., Moshé, S. L., Nordli, D. R., Perucca, E., Tomson, T., Wiebe, S., Zhang, Y. H., & Zuberi, S. M. (2017). ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. *Epilepsia*, 58(4), 512–521. <https://doi.org/10.1111/epi.13709>
- Stucchi, S. (2002). *La personalidad psicopática*. [Www.Psiquiatria.Com](http://www.Psiquiatria.Com).
- Téllez, J. F. (2013). Diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de la epilepsia del lóbulo temporal. In A. L. Velasco (Ed.), *Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano*. (pp. 325–338). Alfil.
- Tirapu, J. (n.d.). *Estimulación y rehabilitación de las funciones ejecutivas*.
- Trejo, D., Álvarez, J., & Nuche, A. (2013). Evaluación neuropsicológica en epilepsia. In A. L. Velasco (Ed.), *Epilepsia. Un punto de vista latinoamericano* (pp. 151–169). Alfil.
- UCB Iberia. (2023). *Glosario de Términos A-D*.
- Vásquez-Builes, S., Jaramillo-Echeverri, P., Montoya-Quinchia, L., & Apraez-Henao, L. (2019). Dieta cetogénica como tratamiento de la epilepsia refractaria durante la

- infancia: revisión práctica de la literatura. *Revista Mexicana de Neurociencia*, 20(1).
<https://doi.org/10.24875/rmn.m19000022>
- Velasco, A. L. (2013). *EPILEPSIA. UN PUNTO DE VISTA LATINOAMERICANO* (J. Paiz, I. Paiz, & B. Flores, Eds.). Alfil.
- Wilson, B., Winegardner, J., van Heugten, C., & Ownsworth, T. (2017). *Rehabilitación neuropsicológica Manual internacional*. Manual Moderno.
- Zarranz Imirizaldu, J. J. (2020a). El controvertido informe del Dr. Lafora sobre Gregorio (Goyo) Cárdenas, “el estrangulador de Tacuba.” In *Neurosciences and History* (Vol. 8, Issue 1).
- Zarranz Imirizaldu, J. J. (2020b). Epilepsia y violencia. Reflexiones a propósito de dos artículos históricos. In *Neurosciences and History* (Vol. 8, Issue 2).